

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ingeniería
Instituto de Ingeniería Sanitaria
Maestría en Tecnologías Urbanas Sostenibles
Buenos Aires, Mayo de 2018

Un colector solar para uso en climas fríos, de bajo costo y enfoque autogestivo

Tesis presentada para obtener el título de Magíster en Tecnologías Urbanas Sostenibles

Tesista: Diego Alejandro Vereertbrugghen, ingeniero civil,
diego.vereertbrugghen@protonmail.com

Director: Mg. Lucio Antonio Capalbo, profesor, Instituto de Ingeniería Sanitaria
luciocapalbo@unida.org.ar

Agradecimientos

Al Ing. Lucio Capalbo por el tiempo y esfuerzo que dedicó a la dirección de esta tesis.

A los Dres. Elian Augusto Wolfram y Pablo Facundo Orte (CEILAP, CITEDEF y CONICET) por proporcionar los datos de radiación de la estación Aeropuerto de Bariloche.

A la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Bariloche y a sus técnicos Ing. Ignacio Sagardoy y Lic. Josefina Uijt den Bogaard por proporcionar los datos de radiación de la estación Bariloche.

Índice general de contenidos

Índice general de contenidos	3
Palabras clave	5
Resumen ejecutivo	5
Descripción del proyecto	6
Planteamiento del problema	6
Antecedentes y justificación	8
Hipótesis	11
Objetivos	11
Objetivo general	11
Objetivos específicos	11
Marco teórico	12
Desarrollo a escala humana	12
Colectores solares	14
Rendimiento en colectores solares	16
Colectores de absorción directa y el uso de “agua negra”	18
Tintes para el “agua negra”	19
Tecnologías para evitar el congelamiento	20
Sistemas de control y la tecnología Arduino	21
Supuestos del trabajo y riesgos del proyecto	22
Metodología	23
Obtención, procesamiento y análisis de la información	31
Consumo de agua caliente	31
Radiación solar	31
Durabilidad del prototipo	32
Operación del prototipo	34
Ahorro energético	37

Consumo de electricidad y electrodependencia	37
Aprovechamiento de la radiación	38
Fracción solar	40
Ahorro económico	41
Resistencia a heladas	43
Bombeo	43
Rediseño del prototipo	44
Conclusiones	44
Aspectos complementarios	47
Modo de divulgación de los resultados	47
Bibliografía	47
Anexos	50
Anexo 1 - Fotografías	50
Anexo 2 - Ejemplo de datos recolectados	68
Anexo 3 - Prototipo mejorado	71
Anexo 4 - Análisis de datos de las estaciones solarimétricas locales	76
Corrección de los datos de la estación Bariloche	76
Análisis del efecto de la nubosidad	79
Procedimiento para el cálculo de aprovechamiento de la radiación	80

Palabras clave

colector solar plástico, colector de bajo costo, agua negra, sistema drainback, Patagonia, Desarrollo a Escala Humana

Resumen ejecutivo

En esta Tesis se presenta el diseño, construcción, instalación, operación y medición de las variables principales de un colector solar de bajo costo para el calentamiento de agua caliente sanitaria. El equipo fue instalado en la ciudad de Bariloche, Argentina y su comportamiento registrado entre el 11 de abril de 2016 y el 8 de septiembre de 2017.

El calentamiento de agua para uso sanitario requiere de enormes cantidades de energía. Un 10% de la energía consumida en nuestro país se destina a este uso, a nivel mundial ronda porcentajes similares. La mayor parte proviene de la quema de combustibles fósiles, lo que hace que el calentamiento de agua caliente sanitaria (ACS) contribuya de manera significativa a la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Los colectores solares probablemente sean la alternativa tecnológica más práctica, eficiente y con menos limitaciones geográficas para calentar agua sin recurrir a los hidrocarburos. Es una tecnología simple y madura, que funciona notablemente bien incluso en lugares fríos o que reciben relativamente poco sol a lo largo del año. Pero por el alto costo de la inversión inicial todavía compiten en desventaja contra tecnologías convencionales a base de combustibles fósiles (un termotanque a gas, por ejemplo). Este problema ha limitado su uso hasta el momento.

El reemplazo de formas de calentamiento de ACS contaminantes por otras más amigables con el medio ambiente es fundamental para mitigar el Cambio Climático. La adopción masiva de colectores solares es quizás la forma más rápida y simple de lograr avances significativos.

Más aún, si la tecnología se desarrolla de manera abierta, permitiendo que los usuarios o las comunidades donde viven construyan sus propios equipos, los beneficios exceden a lo ambiental. Estos beneficios adicionales se explican a través del Desarrollo a Escala Humana (DEH), teoría que postula que el desarrollo humano va más allá del mero desarrollo económico que promueven las teorías productivistas que conforman el paradigma actual. Usando los conceptos del DEH como guía, se buscó desarrollar un colector solar de bajo costo, sin barreras tecnológicas o comerciales y que pudiera ser construido por su usuario final de manera autogestiva o comunitaria.

En pos de bajar los costos del equipo y superar la mencionada barrera de la inversión inicial se optó por el desarrollo de un colector construido completamente en plástico. Para mejorar el rendimiento respecto de otros modelos plásticos existentes se retomó una idea antigua, ensayada en los años '70 en Estados Unidos: la "absorción directa" de la radiación usando plásticos transparentes y como fluido termoportador un líquido oscuro (*black water* o agua negra).

Para instalarlo en la ciudad de Bariloche, donde es habitual tener varios días de heladas al año, fue necesario incorporar en el diseño un mecanismo para proteger al equipo del congelamiento. Se eligió un sistema simple y confiable conocido como *drainback*, de uso

habitual en el hemisferio norte pero sin experiencias documentadas en nuestro país. Como cualquier sistema de protección contra congelamiento requiere de un sistema de control automático, para ser coherente con el marco del DEH se optó por desarrollar uno de muy bajo costo y tecnología abierta (Arduino).

El sistema ensayado aportó el 51% de la energía requerida por una demanda de 250 litros diarios a 41° de latitud sur, con 3,15 m² de superficie colectora. Las tecnologías no convencionales ensayadas (agua negra, colector de policarbonato, sistema drainback y controlador Arduino) dieron buenos resultados y tienen potencial para ser incluidas en futuros desarrollos.

El problema principal fue la debilidad de la unión entre las piezas de distintos plásticos, que provocaron la rotura reiterada del equipo y lo hace inviable en su estado actual. Se propone una posible solución al problema mediante un diseño de una única pieza, que no ha sido ensayado a la fecha, pero queda como línea de trabajo inmediata.

Descripción del proyecto

Planteamiento del problema

Los problemas no pueden definirse objetivamente porque dependen completamente de la escala de valores o prioridades de quién lo está definiendo. Lo que para algunos es un inconveniente para otros es deseable. Por eso antes de definir el problema es indispensable primero determinar el marco que permite identificar al problema como tal. Este mismo marco será luego el que guíe la búsqueda y selección de las soluciones, permitiendo decidir si la solución encontrada es adecuada o no.

En este trabajo se considera que el enfoque más adecuado lo da la teoría del Desarrollo a Escala Humana (DEH). Esta teoría propone una visión alternativa a las teorías dominantes que enfatizan solamente el desarrollo económico del ser humano. El Desarrollo a Escala Humana plantea la necesidad de un modelo de desarrollo más holístico o integral y, por ese mismo motivo, compatible con las necesidades de la naturaleza y las demás especies que habitan la Tierra.

Desde esta perspectiva las necesidades fundamentales para el desarrollo humano pueden reducirse a solamente nueve: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad, libertad¹.

El DEH advierte que, a diferencia de lo que sostiene la lógica productivista, estas necesidades fundamentales no se satisfacen a través de consumir bienes o servicios sino a través de lo que llama satisfactores: “formas de ser, tener, hacer y estar, de carácter individual y colectivo, conducentes a la actualización de necesidades” (Max-Neef 1998)².

¹ Según algunos autores, podría incluirse a la trascendencia como una décima necesidad.

² Se habla de actualización y no de satisfacción porque las necesidades no deben interpretarse sólo como carencias sino, al mismo tiempo, como “potencialidades humanas”.

Pero los satisfactores no son neutros, los hay peores y mejores. Algunos son capaces de satisfacer la necesidad pero al costo de impedir la satisfacción de otras. Otros tienen la capacidad de satisfacer simultáneamente dos o más necesidades.

Esta perspectiva lleva a admitir por un lado que el bienestar de las personas no depende únicamente de su capacidad económica y también que es posible solucionar un problema (satisfacer una necesidad) y terminar peor que al principio (afectar la satisfacción de otras necesidades).

Si aplicamos este punto de vista al hecho de tener agua caliente en el hogar, podemos decir que la tecnología que usamos para ese fin funciona como un satisfactor de la necesidad humana fundamental de subsistencia, porque el agua caliente es un insumo crucial para la higiene de las personas y del hogar. Sin embargo esa tecnología puede al mismo tiempo estimular o contribuir en la satisfacción de otras necesidades o, por el contrario, impedirlo.

Tomemos el caso del calentamiento de agua usando gas u otro combustible fósil. Si bien contribuye directamente a satisfacer la necesidad de subsistencia inmediata, simultáneamente genera una serie de impactos ambientales (el más notable el Cambio Climático), que a más largo plazo provoca una serie de perturbaciones ambientales que ponen en riesgo esa misma subsistencia. De manera más directa todavía, convierte al usuario en dependiente de empresas que le provean esas fuentes de energía, limitando su autonomía, algo que desde el DEH se entiende como una restricción a otra necesidad humana fundamental: la libertad.

Los colectores solares son un caso opuesto. Proveen de agua caliente sin generar impactos ambientales significativos, usan una fuente de energía que no depende de la voluntad de terceros e incluso hay modelos simples que pueden ser autoconstruidos o autogestionados, colaborando en la satisfacción de las necesidades humanas de participación, creación, libertad, etc.

Sin embargo la lógica que impera en la toma de decisiones sigue siendo la económica e impone condiciones que no responden a las del DEH. Esto hace que se sigan usando tecnologías basadas en combustibles fósiles a pesar de que el calentamiento solar del agua atiende mucho mejor las necesidades humanas fundamentales (y por ende las del Medio Ambiente).

Casi siempre la inversión en un colector solar es más alta que en un equipo a gas o eléctrico que cumpla con la misma función. Además, el equipo solar sigue necesitando de un equipo convencional de respaldo durante las épocas de menos sol; es decir, no evita la compra de un equipo convencional. Para peor, si se instala en climas fríos, donde las heladas de varias horas son comunes, es necesario incorporar algún sistema que lo proteja del congelamiento generando un costo adicional. Por último, el gran beneficio del colector solar se da en el ahorro en los costos de combustible, pero este beneficio se licúa

en países como el nuestro donde los combustibles fósiles están altamente subsidiados por el Estado (Gil, Prieto and Iannelli 2014)³.

En varios países se ha superado la barrera económica financiera con incentivos fuertes y sostenidos en el tiempo, ya sea a través de herramientas fiscales (rebaja de impuestos, eliminación de subsidios a las energías convencionales) o financieras (préstamos a tasa subsidiada para la adquisición de equipos), acompañadas por otras de tipo normativo (obligatoriedad de incorporar colectores en nuevos edificios). Pero en el resto, incluyendo Argentina, el costo inicial sigue representando una barrera para la adopción masiva de la tecnología de colectores solares.

En estos casos muchas veces se propone la autoconstrucción como una alternativa, pero hay pocos programas que se hayan implementado con buenos resultados. En algunos casos los modelos desarrollados son demasiado complicados de construir para el usuario promedio, en otros los materiales necesarios cuestan casi tanto como comprar el aparato. Hay otras opciones que siendo simples y económicas, tienen bajos rendimientos, poca vida útil o quizás simplemente son vistas como “tecnologías para pobres” debido a que están hechas con materiales de descarte o de poca calidad.

En definitiva, todavía no se ha desarrollado un modelo autoconstruible que sea equiparable a los comerciales en rendimiento, calidad y estética. Ni tampoco un modelo comercial que se venda a un costo similar al de un calefón o termotanque a gas. Todavía menos para climas fríos.

Más aún, retomando el punto de vista inicial, el problema va más allá de la cuestión del costo económico. Si la tecnología desarrollada es apta para autoconstrucción o autogestión tendrá beneficios que irán más allá del económico y el ambiental porque seguramente contribuya al desarrollo de las personas y el fortalecimiento de las comunidades locales.

Antecedentes y justificación

Hay varios antecedentes de colectores solares aptos para la autoconstrucción y/o de bajo costo que reúnen uno o más de los beneficios enumerados antes. A continuación se repasan los principales tipos asignándoles el nombre de la versión más difundida.

El Modelo PlugIn Social (Plug-in Social, 2018) es representativo del modelo de colector solar de construcción casera más común de todos. No se conoce el autor original, pero el diseño se repite en proyectos de distintos lugares del mundo, muchos de ellos en Latinoamérica e instalados en barrios con condiciones económicas precarias.

Se trata de un colector del tipo de placa plana, cuya parrilla absorbadora está formada por caños de plástico unidos con tees (hay variantes de distintos tipos de plásticos). El aislamiento térmico lo proveen botellas de PET transparente que rodean los caños. Cómo una buena parte de los materiales pueden obtenerse de residuos y los restantes son de

³ Si bien en Argentina entre el comienzo de este trabajo (finales de 2014) y hoy los subsidios a las energías de origen fósil (electricidad y gas natural) han disminuido sensiblemente, siguen existiendo.

un costo relativamente bajo, este modelo es el más económico de todos (unos 36 USD por m²).

Entre los puntos débiles (siempre comparando contra un sistema comercial) está la menor vida útil del sistema, y el riesgo de que el usuario lo perciba como una tecnología “de segunda” o “para pobres”.

Similar al PlugIn Social pero con mejoras en términos de durabilidad y rendimiento (aunque también con mayor costo, 116 USD/m²) están los modelos tipo LaMbDA que usan caños de plástico rígido para la parrilla colectora, dentro una caja con cubierta superior de policarbonato y aislación térmica en las demás caras (San Juan y Barros 2018).

Un punto interesante es que consideran dos aspectos fundamentales para facilitar la difusión de la tecnología: la semi industrialización del sistema, que abre la posibilidad de fabricarlos en microemprendimientos y por ende no obliga al usuario a construirlo, y la simplificación y difusión del proceso constructivo a través de un manual sencillo y didáctico.

Los autores dicen que aunque funciona bien en climas templados la eficiencia es baja y no soporta altas temperaturas del agua. Estas características limitan su uso en climas con poca radiación (sur del país) y en zonas (o períodos) de mucha radiación por el riesgo de dañarlo.

Otro modelo de bajo costo es el que proponen Di lalla y Juanicó (Di lalla y Juanicó 2012). El armado del sistema colector es extremadamente sencillo porque se trata de una manguera negra continua (sin Ts ni uniones intermedias) de PEBD aislada por botellas PET. Los costos en consecuencia son sumamente bajos, unos 15 USD / m².

El sistema funciona de manera discontinua (tipo pistón o batch), descargando el agua caliente a un tanque cada vez que el usuario abre la llave en el extremo de la manguera. Esto puede resultar poco práctico dado que una descarga de una superficie de 1m² descarga apenas 6 litros. Para solucionar esto idearon un dispositivo ingenioso que consiste en un termostato bimetálico que activa una electroválvula cuando el agua llega a determinada temperatura. Este sistema de control requiere además una batería y un relé para accionar la electroválvula.

Una versión modificada propuesta por los mismos autores reemplaza las botellas PET por una cubierta de policarbonato y una caja aisladora. Esta opción parece una mejor solución de compromiso entre costo y aceptación, pero hasta el momento no se tiene conocimiento de que se haya probado más allá del prototipo.

Los modelos comerciales FAFCO y Sun Cache (U.S. Department of Energy 2012) son variantes de colectores de bajo costo que apostaron por competir con los sistemas tradicionales exclusivamente a través de condiciones de mercado: menor precio a iguales prestaciones. Ambos fueron desarrollados con el apoyo del Departamento de Energía de Estados Unidos.

Más allá de las desventajas que pudiera tener (solo apto para climas cálidos o templados, por ejemplo) lo que interesa destacar es que lograron un sistema modular, muy fácil y

rápido de instalar y de buena durabilidad (10 años de garantía). Esta característica de los módulos permite conectarlos y usarlos (tipo “plug and play”) y es importante para reducir las barreras de adopción de la tecnología.

A diferencia de los anteriores el modelo ABSC (Aquecedor Solar de Baixo Custo) (Sociedade do Sol 2010) fue desarrollado con fines exclusivamente sociales y ambientales. La Sociedade do Sol en Brasil (SDS) ha instalado varios miles instalados de estos.

El sistema que usan es simple y novedoso. El agua circula a través de una placa de policarbonato alveolar pintada de negro, haciendo a la vez de circuito conductor y de placa absorbidora. Los extremos del policarbonato se pegan a dos caños plásticos a los que se les practicó una ranura longitudinal donde encastra la placa. Este módulo es simple y SDS indica que con un poco de entrenamiento se puede construir en una mañana.

Hay que tener en cuenta que se trata de colectores no aislados, que funcionan muy bien en climas cálidos pero mal en climas fríos. A pesar de esto es interesante tomar del ASBC el uso que hace de la placa de policarbonato, lo que otorga simplicidad al diseño y logra un bajo costo (25 USD/m²) y la forma activa en que SDS difunde el sistema: un manual simple, capacitadores, trabajo en comunidades y alianzas con empresas.

Hay otros casos donde también se usó policarbonato como absorbidor. Uno que interesa particularmente es el propuesto por Flores Lara (Flores Lara, Hernández Corona y Gutiérrez Ávila 2010) porque hace referencia a los problemas que suponen las deformaciones del plástico y da algunas recomendaciones al respecto.

El uso de plásticos para calentar agua no es algo nuevo. Durante la década de los '70 y '80 hubo una serie de iniciativas apoyadas económicamente por el Departamento de Energía de Estados Unidos que buscaban desarrollar colectores plásticos baratos. Para los fines de este trabajo es interesante comentar un proyecto desarrollado en el Laboratorio Battelle (11, 12). Fue uno de los primeros en usar placas de plástico (se hicieron pruebas con acrílico y policarbonato), en un momento donde había poco desarrollo comercial y tecnológico de estas placas. Otra novedad que introdujeron fue el uso de “líquido negro” (*black liquid*) para absorber la radiación solar, evitando la (costosa) placa absorbidora metálica usual en los colectores de placa plana comerciales.

Las últimas referencias al proyecto en internet son de principios de los '80. En el marco del trabajo se contactó a quién fuera director del proyecto, Donald K. Landstrom, para averiguar a qué nivel había llegado el desarrollo de la tecnología y la viabilidad del concepto. Landstrom comentó que pudieron avanzar más allá del prototipo, instalando unidades de prueba en un hotel de la cadena Marriott en Phoenix, Estados Unidos. El problema que encontraron, y que en ese momento no tenía solución, era que la radiación UV degradaba rápidamente al policarbonato. Después de unos meses se resquebrajaba y comenzaba a perder líquido. Opinó que esto no debiera seguir siendo un problema porque actualmente las placas de policarbonato vienen protegidas por una lámina con resistencia a la luz ultravioleta que las protege por hasta 10 años, lo que haría que el sistema de agua negra vuelva a tener sentido.

En definitiva, esta revisión de casos permite identificar varias alternativas tecnológicas para reducir costos pero también resalta que el éxito de una tecnología alternativa requiere ir más allá; muchas de las variantes son muy económicas pero no han logrado pasar de la etapa de prototipo. Haciendo un resumen de lo anterior puede decirse que para que un colector tenga éxito frente a los modelos comerciales que hoy dominan el mercado (colectores o sistemas a gas o electricidad) tiene que poseer mínimamente las siguientes características:

- Menos costo inicial
- Durable: vida útil comparable a la de un colector comercial. Resistencia a sobrecalentamiento y en climas fríos, resistencia a heladas
- Operación automática (o casi)
- Poca necesidad de mantenimiento
- Fácil de conseguir, construir o comprar.
- Fácil de instalar: lo más cercano posible a un dispositivo “conectar y encender”

Si además se busca transformar la tecnología en un satisfactor sinérgico debiera:

- Admitir tanto la opción de autoconstrucción (fácil de aprender a hacer, pocos insumos, pocas herramientas y habilidades) como la de comprarlo hecho localmente (diseñado para ser producido por microemprendimientos locales).
- Apoyarlo mediante la difusión de la tecnología y la capacitación del usuario

Cumplir con todas estas condiciones de manera simultánea es un objetivo ambicioso. Lo que se buscará en este trabajo es probar la viabilidad técnica de reducir el costo manteniendo las prestaciones y pensado para autoconstrucción y, en segundo orden, satisfacer de la mejor manera posible los demás requerimientos

Hipótesis

Un colector solar de absorción directa es capaz de abastecer más del 50% del consumo de agua caliente sanitaria de una vivienda familiar, se puede construir (e incluso autoconstruir) por la mitad del costo un colector comercial, se puede instalar sin problemas de congelamiento en zonas con heladas frecuentes y se repaga en poco años.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar y probar que un colector solar de absorción directa es capaz de abastecer más del 50% del consumo de agua caliente sanitaria de una vivienda familiar, se puede construir (e incluso autoconstruir) por la mitad del costo un colector comercial, se puede instalar sin problemas de congelamiento en zonas con heladas frecuentes y se repaga en poco años.

Objetivos específicos

OE1: Diseñar un colector solar de “absorción directa”, apto para resistir heladas y para ser construido mediante un proceso autogestivo, construirlo, instalarlo en una vivienda de la localidad de Bariloche y medir su desempeño durante al menos 6 meses, en lo posible cubriendo los días de mayor y menor radiación del año. Rediseñarlo luego del periodo de pruebas mejorando los problemas presentados.

OE2: Validar la utilidad de tecnologías no tradicionales en colectores solares: “absorción directa” usando “agua negra” y policarbonato alveolar como absorbedor, sistema *drainback* para protección de heladas y sobrecalentamiento, tinta china para generar “agua negra” y tecnología Arduino para el controlador del sistema.

OE3: Estudiar la viabilidad económica del equipo, comparándolo contra el costo de adquisición de un colector comercial, evaluando el ahorro generado en el consumo de energía convencional y estimando el período de repago de la inversión.

Marco teórico

A continuación se desarrolla la teoría detrás de los principales conceptos que enmarcan el proyecto o sustentan la hipótesis planteada.

Desarrollo a escala humana

El presente trabajo se plantea desde la concepción que las tecnologías no son buenas o malas, aptas o no aptas, por sí mismas. Deben pensarse como herramientas destinadas a colaborar en el alcance de un objetivo. El objetivo a alcanzar debe estar claro desde el principio para poder luego estudiar las herramientas disponibles y evaluar si ayudan o son un obstáculo para poder alcanzar el objetivo.

En ese sentido se cree que el marco adecuado para pensar el desarrollo de nuestras sociedades es el planteado por la teoría del Desarrollo a Escala Humana (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn 2010).

Esta teoría plantea que como seres humanos el desarrollo que debemos procurar es el que pone en el centro a la satisfacción de las necesidades de las personas y no el modelo actual, centrado en el crecimiento de la cantidad disponible de objetos para consumir: bienes y servicios.

Según el DEH las necesidades humanas fundamentales no son infinitas sino pocas y comunes a todas las culturas: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad.

Lo que cambia según la cultura es la forma de satisfacer esas necesidades. A estos modos de satisfacer necesidades la teoría del Desarrollo a Escala Humana los llama *satisfactores* y pueden o no tener un costo económico. De esta forma pierde sentido el concepto tradicional de *pobreza*, entendido como la falta de capacidad de adquirir bienes y servicios, y puede empezar a pensarse que hay distintos tipos de pobreza según cuál sea la necesidad humana fundamental que no se puede satisfacer.

Como se mencionaba, los satisfactores pueden ser bienes o servicios que se compran por dinero pero también pueden no serlo. Además, los satisfactores están graduados según que tan bien contribuyan a satisfacer una necesidad, pudiendo incluso darse el caso de que haya satisfactores que sean poco deseables.

Al haber más de una necesidad un satisfactor puede satisfacer un tipo de necesidad pero al mismo tiempo impedir la satisfacción de otras. En ese caso se lo denomina satisfactor *destructor*. Por ejemplo el armamentismo puede contribuir a la protección pero limitando las necesidades de participación, libertad y afecto.

A los satisfactores que generan una falsa sensación de satisfacción se los denomina *pseudo-satisfactores*. Parecen cumplir su objetivo en lo inmediato pero fallan a largo plazo. En ejemplo es la sobreexplotación de los recursos naturales como medio para asegurar la Subsistencia.

Desde esta óptica las tecnologías actuales de calentamiento de agua, y las tecnologías basadas en combustibles fósiles en general, funcionan como pseudo-satisfactores. En el corto plazo nos dan la posibilidad de satisfacer necesidades como la Subsistencia o Seguridad, pero su impacto ambiental es tan grave que a la larga su uso termina poniendo en riesgo esa misma Seguridad o Subsistencia.

Se estima que el 25% del consumo de energía en edificios residenciales y el 12% en edificios comerciales se destina al calentamiento de agua, mientras que a su vez los edificios representaron en 2010 el 32% del consumo energético mundial y el 30% de las emisiones de CO₂ (Ürge-Vorsatz et al. 2015). En Argentina aproximadamente un tercio del consumo de energía de los hogares se destina al calentamiento de agua. Este uso representa casi un 10% del consumo energético total del país (Iannelli, Prieto y Gil [sin fecha]).

La comunidad científica ha concluido, más allá de toda duda, que los GEI están asociados con el aumento de las temperaturas promedio a nivel mundial y los cambios abruptos en el clima que esto trae asociado (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 2014). Los ecosistemas de todo el planeta, irremediablemente asociados al medio físico al que están adaptados y de cuya estabilidad dependen para sobrevivir, se verán afectados negativamente. La magnitud final de la afectación hoy todavía no se alcanza a percibir.

El Hombre, aunque a veces pretenda haberse independizado de las influencias de la naturaleza, sigue irremediablemente ligado a los bienes y servicios esenciales que esta le provee, y que van mucho más allá de los que pueden valuarse económicamente. El impacto del Cambio Climático, junto con los restantes impactos que la actividad del hombre causa sobre el medio ambiente, están degradando de manera notoria la capacidad de la naturaleza de proveer estos bienes y servicios (Millennium Ecosystem Assessment 2005).

Volviendo a la clasificación de los satisfactores que hace la Teoría del Desarrollo a Escala Humana, hay un tercer grupo formado por los satisfactores *inhibidores*, aquellos que al satisfacer una necesidad generan a la persona una suerte de dependencia que a la larga

impide la satisfacción de otras necesidades. Un ejemplo sería la televisión comercial como satisfactor del ocio, pero inhibidora de la creación o la identidad.

Podría pensarse que los servicios públicos (gas, electricidad, agua de red) cumplen con las características de un satisfactor inhibidor: proveen a la necesidad de subsistencia pero crean una dependencia de la persona hacia el sistema que se lo provee, limitando entre otras la necesidad de libertad (entendida como autonomía frente a voluntades externas).

Otro tipo de satisfactor es el *singular*, aquel que satisface solo una necesidad, aunque no limita ni impide otras. Los programas de vivienda son de este tipo. Proveen a la necesidad de subsistencia pero a ninguna otra. Un calefón solar comercial (comprado en el mercado) podría entrar dentro de esta clase porque contribuye a la subsistencia sin limitar ni promover otras necesidades.

Por último están los satisfactores *sinérgicos*, aquellos que satisfacen una necesidad pero al mismo tiempo contribuyen en la satisfacción de otras. Estos son los más deseables. Dentro de este tipo clasifica la construcción autogestionada porque no solamente garantiza la subsistencia sino que además promueve el Entendimiento, la Participación, la Creación, la Identidad y la Libertad.

De aquí el interés por desarrollar tecnologías que puedan ser autoconstruibles o construibles en comunidad. En el caso de este trabajo, tecnologías para calentar agua que no sólo contaminen menos y sean más baratas pero que además simultáneamente promuevan las potencialidades humanas. En este sentido que el usuario, de querer hacerlo, pueda construir su propio equipo sólo o con su familia o comunidad (e inclusive comprarlo a pequeños emprendimientos) tiene un valor importante que puede contribuir, por ejemplo, a fortalecer lazos familiares y comunitarios, a desarrollar el potencial creativo de los involucrados en la construcción y a fortalecer su autonomía frente a voluntades de terceros.

Colectores solares

Los colectores solares que se usan para proveer agua caliente sanitaria (ACS) son una tecnología madura. Los principios físicos que explican el proceso de transferencia de energía dentro de un colector solar están bien comprendidos y ampliamente documentados. En las últimas décadas no ha habido grandes cambios en la teoría detrás del funcionamiento de estos sistemas. Una buena referencia que cubre en detalle todos los aspectos de la física y la técnica de los colectores solares es el libro *Solar Engineering of Thermal Process* (Duffie and Beckman 2013). Otra con un enfoque más práctico es *Planning and Installing Solar Thermal Systems* (Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie 2010). A continuación se hace una breve descripción del funcionamiento básico de la tecnología.

Un colector consiste, de manera genérica, en una lámina oscura (denominada absorbedor e incluso colector) diseñada para absorber la mayor parte de la energía solar que incide sobre ella. Al exponerse al sol se calienta y al calentarse transfiere una buena parte de esa energía al agua que circula por conductos que están en contacto estrecho con la misma. Existen infinidad de variantes en los materiales y conformación del colector pero el principio esencialmente no varía.

Las dos tecnologías de absorbedor más usadas son las de placa plana y las de tubos al vacío. La primera consiste en ensamblar en un único elemento los conductos por donde circula el agua con la placa que absorbe la radiación. El agua fría ingresa desde el tanque por un conducto en el extremo inferior que la distribuye en los tubos verticales. En el extremo superior otro conducto igual la recoge y la conduce al tanque.

En la segunda la radiación es absorbida y transferida al agua en los llamados “tubos al vacío”. Cada una de estas piezas actúa de manera independiente y consiste en dos tubos transparentes uno dentro del otro, separados por un espacio vacío. El interior está recubierto por una capa oscura que absorbe la luz del sol. Ese calor luego es transferido al agua de consumo que puede entrar y salir libremente desde el tanque.

Los restantes elementos del sistema son, como mínimo, la cañería que trae el agua fría, la cañería de retorno con el agua calentada en el colector y un tanque de almacenamiento donde ésta se acumula.

Con estos elementos ya alcanza para conformar el tipo más simple de colector solar, el denominado “calefón solar”.

Figura 1. Esquema de un colector solar tipo “calefón”. Fuente: elaboración propia

Este tipo de sistemas es muy popular en los climas templados y cálidos por su relativo bajo costo (en comparación a otros sistemas) y simplicidad operativa, dado que el agua circula por termosifón, sin necesidad de bombeo. En climas cálidos este tipo de sistema bien dimensionado puede cubrir hasta un 90% de la demanda de agua caliente. El porcentaje restante se suele calentar incorporando una resistencia eléctrica dentro del tanque.

Muchas veces, por distintas razones, se suele instalar el tanque dentro de la vivienda, separado del absorbedor. En estos casos la distancia hace que no se genere un termosifón en el circuito y obliga a intercalar una bomba circuladora. El encendido y apagado de la bomba es controlado por algún sistema de control que sensa las temperaturas del agua en el tanque y del absorbedor para determinar en qué momentos es conveniente hacer circular el agua.

El sistema se vuelve todavía más complejo si está sujeto a riesgo de congelamiento. En los climas donde esto sucede es necesario independizar el circuito que lleva el agua al

absorbedor del circuito principal. Entre ambos circuitos se incorpora un intercambiador de calor.

De esta forma se puede agregar anticongelante al agua o drenar el agua del circuito ante un período de bajas temperaturas. Las particularidades de estos diseños se describen más adelante.

Figura 2. Esquema de un colector de doble circuito. Fuente elaboración propia.

Rendimiento en colectores solares

Dado que uno de los objetivos del trabajo es medir el desempeño del prototipo se desarrollan a continuación algunos conceptos básicos de la física de un colector solar.

Para entender las variables que condicionan la cantidad de agua que puede calentar un colector solar es útil remitirse a la ecuación característica de un absorbedor (Duffie y Beckman 2013):

$$Q_u = A_c \cdot [F_R \cdot S - U_L \cdot (T_i - T_a)] \quad (\text{ec. 1})$$

Q_u representa la potencia útil extraída por el colector. Conociendo este valor, el caudal de agua que está circulando y la temperatura a la que ingresa (T_i) se puede calcular la temperatura a la salida del colector. A_c es el área útil del colector, es decir la superficie colectora expuesta a la radiación. F_R es un factor que relaciona la ganancia real de energía del colector con la ganancia que tendría si estuviese a temperatura ambiente (T_a).

S es la radiación absorbida por unidad de superficie del colector (W/m^2). Si llamamos τ a la fracción de la radiación incidente (G_T) que atraviesa la cubierta superior y α a la fracción de esa radiación pasante que es absorbida por la placa colectora, entonces

$$S = G_T \cdot \tau \cdot \alpha \quad (\text{ec. 2})$$

U_L es un coeficiente que indica cuánta de la radiación absorbida por el colector se vuelve a perder al medio ambiente en forma de calor ($W/m^2 \cdot ^\circ C$).

Los coeficientes A_c , F_R y U_L son propiedades del equipo y no dependen de la radiación ni de las temperaturas a las que está sometido⁴. Analizando la ecuación se ve que el calor aprovechado crece a medida que aumenta la radiación recibida y que disminuye a medida que el agua se calienta respecto de la temperatura ambiente (mayor diferencia entre T_i y T_a). Lo primero es intuitivo, lo segundo se ve más claro si se piensa que a medida que el colector se calienta más que su entorno empieza a actuar como un “radiador”, cediendo al ambiente parte de la energía que preferiríamos que fuera al agua. En definitiva la curva característica de un colector define perfectamente su funcionamiento térmico en cada instante.

Pero predecir cuánta agua caliente podrá generar en cambio es mucho más complicado porque depende de las características del lugar donde se lo coloque: radiación, temperaturas del aire y del agua, viento y del consumo de agua caliente que deba satisfacer. En otras palabras, no alcanza con conocer la curva de cada uno sino que hay que saber, para cada momento del día, en qué punto de la curva estará trabajando el sistema. Para esto es necesario simular (modelar) el equipo y el entorno. Requiere de mediciones complejas para obtener los parámetros del equipo y luego información del clima del lugar para poder hacer una predicción confiable.

La otra opción para conocer el rendimiento del equipo es medirlo durante un periodo que sea representativo de las condiciones climáticas del lugar. En este trabajo se hará esto último: instalar el equipo en una vivienda y medir al aporte de agua caliente que genera, para luego traducirlo al beneficio económico que le generó al usuario.

Desde el punto de vista del usuario el principal beneficio cuantificable de un colector solar es el ahorro en la factura de gas o electricidad (según el sistema de calentamiento de agua que se esté usando).

Este ahorro se genera porque al operar el colector el agua que ingresa al termotanque o calefón convencional llega a más temperatura que el agua fría de la red y la cantidad de energía necesaria para llevarla a la temperatura de consumo es menor. Incluso puede suceder que el agua que ingresa al sistema convencional ya esté a la temperatura de consumo y no es necesario que este encienda.

Se puede cuantificar a partir del cálculo de la energía requerida para aumentar una cantidad de grados ΔT una cierta masa de agua m . Conocida la capacidad calorífica del agua C_p , la energía necesaria es⁵:

$$E = m \cdot C_p \cdot \Delta T \quad (\text{ec. 3})$$

⁴ U_L exhibe una cierta dependencia de la temperatura pero para la mayoría de los fines prácticos no hay riesgo en suponer que es independiente.

⁵ Es común usar una ecuación análoga para expresar la potencia requerida para elevar la temperatura del caudal pasante, reemplazando m por su primer derivada temporal m' (caudal).

En el caso base, donde toda la energía proviene de un sistema convencional, el salto térmico es igual a la diferencia entre la temperatura de consumo T_c y la temperatura del agua fría que ingresa de la red T_f .

$$E_0 = m \cdot C_p \cdot (T_c - T_f) \quad (\text{ec. 4})$$

Si se intercala un colector solar el salto térmico es la diferencia entre la temperatura de consumo T_c y la temperatura a la que sale el agua del tanque de acumulación solar T_s .

$$E_1 = m \cdot C_p \cdot (T_c - T_s) \quad (\text{ec. 5})$$

Por ende el ahorro de energía resultante será

$$\Delta E = m \cdot C_p \cdot (T_s - T_f) \quad (\text{ec. 6})$$

Por otra parte, el costo económico de calentar con gas o electricidad depende, además de la energía requerida, de la tarifa unitaria (costo del m^3 de gas o kWh de electricidad), de la energía contenida en esa unidad (h_f), y de la eficiencia de conversión del calefón (ε) o sistema instalado. De manera análoga se puede calcular el ahorro económico

$$A = \Delta E \cdot \text{tarifa} / (\varepsilon \cdot h_f) \quad (\text{ec. 7})$$

Reemplazando ΔE por la ecuación anterior podemos identificar las variables que hace falta conocer para calcular los ahorros.

$$A = m \cdot C_p \cdot (T_s - T_f) \cdot \text{tarifa} / (\varepsilon \cdot h_f) \quad (\text{ec. 8})$$

Colectores de absorción directa y el uso de “agua negra”

En un colector de placa plana tradicional la energía sigue el camino radiación solar ► chapa absorbidora ► cañería ► fluido. Intuitivamente se puede pensar que, como las pérdidas son proporcionales a la distancia recorrida, si la absorción fuese directa (radiación solar → agua) las pérdidas serían menores (a igualdad de las variables restantes).

En efecto, como se vio antes las pérdidas del colector son proporcionales a la temperatura de la placa, y se puede deducir que la mayor eficiencia para una dada temperatura del agua se da cuando toda la placa está a la temperatura del agua. Este es el caso que se da en un colector de absorción directa. En un colector tradicional la placa está prácticamente a la temperatura del agua sobre los tubos y a una mayor temperatura en los tramos intermedios. Un esquema comparativo de las dos opciones se indica a continuación.

Figura 3. Esquema de la transferencia de calor en un colector de placa plana (izquierda) y un colector donde la transferencia se hiciera directamente al agua. Fuente: elaboración propia.

Para explicarlo de una forma más rigurosa se puede recurrir a la ecuación vista antes que modela el comportamiento de un colector de placa plana:

$$Q_u = A_c \cdot [F_R \cdot S - U_L \cdot (T_i - T_a)] \quad (\text{ec. 9})$$

Los efectos de la geometría de la placa sobre la eficiencia están representados dentro del factor de remoción de calor (F_R) que según (16) se puede escribir como:

$$1 - e^{-Ac \cdot U_L \cdot F' / (m \cdot C_p)} \cdot F_R = m \cdot C_p / (A_c \cdot U_L) \quad (\text{ec. 10})$$

Y, dentro de este, específicamente por el factor F' , llamado factor de eficiencia del colector. F' se puede interpretar como la relación entre el calor útil real y el calor útil que se obtendría si toda la placa estuviese a la misma temperatura que el agua.

Es decir que cuando el calor se transfiere directamente al agua vale 1 porque placa y agua están a la misma temperatura (Duffie and Beckman 2013) y es más cercano a 0 cuanto mayor sea la temperatura de la placa respecto a la del agua (peor la transferencia de calor placa ► agua). Se observa que a medida que F' tiende a 0, F_R y Q_u también.

Tintes para el “agua negra”

Un líquido apropiado para este tipo de uso tiene que cumplir simultáneamente con ser un buen absorbente en todo el espectro de la radiación solar, de un alto calor específico, con un buen rango térmico entre el punto de congelamiento y el de evaporación, no tóxico ni inflamable, químicamente estable en el largo plazo, no reactivo con los demás materiales del circuito y de bajo costo (Minardi y Chuang 1975).

El agua cumple con la mayoría de estas características pero no tiene buena capacidad para absorber la radiación solar. Desde la década del '70, al menos, ha habido varios estudios que buscaron salvar este problema incorporando colorantes al agua. Muchos de estos han sido productos químicos usados como tinturas en otras aplicaciones. La mayoría resultó no ser estable ante el calor y la acción de la radiación solar, otros eran riesgosos para la salud o tenían buen poder de absorción sólo en parte del espectro solar.

Los que demostraron potencial para ser utilizados en un colector hoy en día no se consiguen comercialmente en el país.

Por otro lado se llega a la conclusión de que entre todas las sustancias estudiadas las suspensiones de carbón son las más promisorias, aunque tienen algunos problemas de asentamiento y aglomeración cuando la velocidad de circulación es baja (Landstrom et al. 1978, Landstrom et al. 1980).

Dentro de este tipo de productos el más fácil y barato de conseguir es la tinta china. Este producto, el mismo que se usa para pintura artística, es el producto de la carbonización de resinas vegetales. El resultado es un hollín compuesto por partículas de carbón muy finas que al disolverse en agua forman una solución coloidal.

La suspensión de tinta china es muy soluble en agua y tiene un excelente poder de absorción en todo el espectro de la radiación solar, como menciona la referencia anterior. Al estar compuesto por partículas de carbón permite pensar que tiene una muy buena resistencia a la degradación por radiación y temperatura, dentro de los rangos a los que puede estar expuesto un colector solar.

Tecnologías para evitar el congelamiento

Si hay riesgo de que el colector o parte del circuito quede expuesto a temperaturas exteriores bajo 0°C es necesario implementar algún tipo de protección contra las heladas para evitar que al congelarse y dilatarse el agua en su interior lo dañe. Hay abundante experiencia sobre este tema en los países del hemisferio norte.

Una primera opción es incorporar anticongelante al circuito del colector para disminuir la temperatura de fusión del líquido. Los anticongelantes más usados son dos glicoles: etilenglicol y propilenglicol. El primero reviste toxicidad para el ser humano (importante en el caso de que haya filtraciones al agua de consumo), el segundo no.

Esta tecnología está bien probada e incluso hay normativa (por ejemplo las normas ASME) que regula su correcto uso, así como los accesorios que requiere un sistema de este tipo. Mientras el sistema funcione bien las chances de congelamiento son casi nulas, pero tiene varios inconvenientes.

En primer lugar requiere si o si un intercambiador de calor para separar el agua del circuito solar (con glicol) del agua de consumo. También, al igual que los sistemas drainback que se describen más adelante, requiere de una bomba.

El ingreso de aire al circuito, en conjunto con las altas temperaturas, descompone el glicol generando ácidos que dañan el circuito. Para evitarlo se mantiene presurizado el sistema, pero ello implica una serie de problemas. Se necesita de una entrada especial, un venteo de aire y una bomba para incorporar el glicol a presión al circuito. Al estar completamente lleno y presurizado, cuando el sistema se calienta la presión aumenta y para que no se dañe el circuito es necesario incorporar también un tanque de expansión que tome parte de esa presión.

Más aún, los sistemas nunca se diseñan para abastecer la demanda en el momento de mayor radiación, más bien todo lo contrario. En períodos de mucha energía disponible la

generación es mucho mayor a la demanda y es necesario incorporar algún tipo de disipador de la energía excedente para evitar que el sistema hierva o se dañe. Esto implica mayores costos y aumentar las probabilidades de que algo falle.

Como las posibilidades de falla aún existen se incorporan válvulas de sobrepresión que se abren en el caso de que el líquido se sobrecaliente y hierva. Pero estos venteos de emergencia implican por un lado la necesidad de controlar hacia donde sale el líquido (puede dañar algunos tipos de techo, por ejemplo), pero también que una vez que el sistema se enfría deja de estar presurizado y requiere volver a cargar líquido y presurizar el circuito.

En definitiva incorporar anticongelante al circuito implica presurizar el sistema, lo que trae aparejado una serie de costos e inconvenientes. Pese a ello, por cuestiones históricas, siguen siendo muy usados.

Hay otra alternativa que es drásticamente más simple y se conoce en inglés como sistemas *drainback*. Lo que se hace es llenar los colectores en los momentos en que hay radiación disponible (y no hay riesgo de heladas) y mantenerlos vacíos el resto del tiempo.

Para eso se coloca un tanque en el extremo inferior del sistema que actúa como reservorio para los momentos en que el agua no está circulando. Debe estar en el interior de la vivienda o adecuadamente aislado para evitar el riesgo de congelamiento. Los paneles, cañerías y todo elemento que esté en el exterior debe estar por sobre el nivel del tanque *drainback*. La bomba circuladora se conecta a la salida del tanque y mediante sensores de temperatura se enciende en los momentos de sol y se apaga el resto del tiempo. Mientras está prendida la bomba envía agua hacia los colectores solares, cuando se apaga el agua desciende por gravedad hasta el tanque. Para ello es necesario que toda la cañería esté inclinada en dirección al tanque.

Este sistema tiene una cantidad de beneficios. Al no estar presurizado no necesita tanque de expansión, venteos de aire y los demás accesorios que requiere un sistema a presión. La bomba también se puede apagar cuando hay demasiado sol y así se evita que hierva el agua, por ende tampoco hace falta un sistema para disipar calor.

Pero además en el caso de que se corte la luz o falle la bomba el agua drena automáticamente al tanque eliminando el riesgo de que el circuito se hiele o hierva. En un circuito con anticongelante si falla la bomba o el sistema para disipar el calor (que depende de la electricidad) el sistema hierve.

También es térmicamente más eficiente. Como lo que circula por el colector es agua pura (sin anticongelante) la capacidad calorífica es más alta que en un circuito de agua con anticongelante. Inclusive en algunos casos se puede circular la misma agua de consumo, evitando la necesidad de separar los circuitos.

Tiene dos desventajas. Una es la mayor demanda de electricidad de bombeo porque al no estar presurizado la bomba tiene que superar la diferencia de altura más las pérdidas de presión en el sistema, mientras que en el presurizado solamente las pérdidas de presión. Esta desventaja es poco importante porque en general las bombas para sistemas solares

son muy eficientes y las ganancias térmicas muchísimo mayores a los consumos de electricidad.

La segunda es el riesgo de que si parte de la cañería no está inclinada en dirección al tanque el agua se acumule allí y se congele. El diseño y la instalación son cruciales para evitar este problema. También es importante verificar cada tantos años que las cañerías mantengan su inclinación y no hayan tenido deflexiones o cambios de pendiente.

Sistemas de control y la tecnología Arduino

Los sistemas grandes o los que requieren de protección contra helada son indefectiblemente circuitos de circulación forzada y por ello requieren un sistema de control que encienda y apague la bomba en los momento adecuados. Esto sirve para optimizar la recolección de calor y evitar las situaciones donde se puede llegar al congelamiento o a temperaturas demasiado altas en el sistema.

Por lo general consisten en un conjunto de sensores (como mínimo de temperatura y opcionalmente también de caudal y radiación) que son coordinados a través de un circuito eléctrico o un procesador central. En función de las condiciones ambientales y la temperatura del agua del tanque de almacenamiento encienden o apagan la bomba. Las condiciones en que se enciende o apaga depende de la información producida por los sensores y depende de la configuración del sistema y de la ubicación de los mismos.

En este proyecto el encargado de procesar las señales de los sensores y encender y apagar la bomba será un microcontrolador Arduino.

Arduino⁶ es una plataforma de código abierto basada en hardware y software fácil de usar. Un microcontrolador Arduino es capaz de leer inputs: sensores de distintas variables física como temperatura, luz, presión, etc., procesarlas en función del algoritmo que se le haya cargado y transformarlas en algún output: accionar un motor, activar o desactivar un relé, etc.

La plataforma Arduino incluye un lenguaje de programación basado en Wiring, que a su vez está basado en C/C++. incluye además un Entorno de Desarrollo Integrado (o IDE) que puede ser instalado en una PC o usado desde un navegador, tipo Firefox. En este IDE se desarrolla el código y luego se carga al microcontrolador mediante un cable USB.

Arduino nació en el Instituto de Diseño Interactivo Ivrea, en Italia, como una herramienta pensada para que gente sin conocimientos de programación o electrónica tenga la posibilidad de prototipar rápidamente sus ideas. Hoy en día tiene una comunidad de usuarios muy grande y activa, que ha generado a lo largo de los últimos años todo tipo de proyectos, muchos de los cuáles luego se publican como proyectos de código abierto para que otros miembros de la comunidad los copien o los perfeccionen. Los mismos microcontroladores son de código abierto, permitiendo la autofabricación de los mismos o la compra de *clones* (legales) a menor costo que los oficiales.

Frente a un controlador comercial, más caro y sin posibilidades de adaptación, Arduino es de bajo costo y le da mayor versatilidad al sistema, por ejemplo permitiendo almacenar los

⁶ www.arduino.cc

datos de funcionamiento del sistema, transmitirlos a una computadora o monitorear el sistema de manera remota. Su principal desventaja está en que al no ser un producto “enlatado” requiere de un tiempo de desarrollo, prueba y calibración, que puede ser más o menos extenso según el conocimiento (y la suerte) del usuario.

Supuestos del trabajo y riesgos del proyecto

La hipótesis del trabajo tiene en cuenta implícitamente que los costos de los colectores solares que se consiguen en el mercado son muy superiores a los de un sistema convencional a gas, y que se mantendrá así a lo largo del trabajo. Este es un supuesto importante porque si hubiera aparecido una tecnología disruptiva en el transcurso del trabajo que hubiera permitido rebajar a la mitad el costo de un colector solar, el trabajo perdería buena parte del sentido. Algo similar hubiera pasado con la potencial salida al mercado de una línea de créditos blandos o subsidios para la compra de colectores solares o una reducción importante en las tarifas del gas.

Como se dijo antes, la principal barrera de entrada a la tecnología es el elevado costo inicial y un periodo de repago muy largo, incluso superior a la vida útil de los mismos. Cualquier descenso sustancial en los valores que paga el usuario por comprar el equipo o aumento en los precios del gas que consume para calentar agua quitarían una buena parte del atractivo del trabajo, al menos desde la parte económica. Basta ver cómo en países de Europa, donde esto ya sucedió, la energía solar térmica es conveniente a precios de mercado aun cuando un colector solar vale más o menos lo mismo que en nuestro país.

También hay que tener en cuenta que para que un usuario de una tecnología (termotanque a gas) decida cambiarse a otra (colector solar) hay otras variables que influyen en la decisión además del precio, por ejemplo la facilidad para conseguirlo o entenderlo, cuestiones estéticas, y varias otras. Podría darse entonces que se desarrolle un sistema de bajo costo pero que no sea suficientemente atractivo para el usuario promedio por otras razones.

Finalmente está la cuestión de la resistencia a las heladas. Si bien el sistema se va a diseñar para que resista el congelamiento es posible que durante el periodo de ensayo la temperatura nunca baje de 0°C y el equipo no se pueda ensayar bajo estas condiciones.

Metodología

El prototipo se instaló en una casa de familia en Bariloche, Argentina (41,132 S - 71,332 W, 700 msnm aproximadamente).

Los gráficos que siguen indican la posición relativa de cada componente dentro del sistema. En el Anexo 1 - Fotografías pueden verse imágenes de los más relevantes.

Figura 5: Componentes del sistema de Agua Caliente Sanitaria (ACS) de la casa, con calentamiento solar.

Figura 6: Detalle de los componentes del sistema solar, incluyendo el sistema de control, sus sensores de temperatura (Txx), el fotodiodo (L) y el relé (R).

Figura 7: Esquema del colector solar, en planta (superior) y corte transversal (inferior)

Cisterna de agua fría

El suministro de agua fría de consumo proviene de un tanque de reserva ubicado unos 20 metros por encima del nivel de entrada al termotanque. La cota de esta reserva define el nivel de presión del sistema.

Circuito secundario

La cisterna está a unos 45 metros de la entrada del agua fría de la casa, sobre una ladera pronunciada. Aproximadamente a un tercio de camino entre el tanque y la casa, se instaló el sistema solar. Para eso se intercaló en la bajada de agua fría una tee de alimentación al tanque de reserva del colector y se tendió bajo tierra un nuevo caño desde el tanque acumulador al termotanque. De esta forma el sistema solar y el termotanque quedan conectados en serie.

Termotanque

Está ubicado en la planta inferior de la vivienda. El sistema solar funciona como precalentador del agua del termotanque: si el agua llega a mayor temperatura que la mínima de consumo, el termotanque no enciende, si llega a menos se prende para proporcionar la energía adicional necesaria.

Consumo

Es de tipo doméstico, viven 3 o 4 personas en la casa, las mediciones efectuadas indican un promedio de 250 litros diarios de consumo de agua caliente.

Intercambiador de calor

En el tercio inferior del tanque acumulador se colocó una serpentina de cobre de $\frac{3}{4}$ pulgadas de diámetro, conectada en sus extremos a la entrada y salida de colector. La longitud es de 15m, unas 10 vueltas, adoptando como paso 1,5 veces el diámetro del caño.

Tanque acumulador

Es un tanque de 500 litros construido a partir de una plancha de acero inoxidable. Se le soldaron 4 entradas de agua, una para el ingreso de agua fría de consumo, otra para la salida de agua caliente, y las dos restantes para la salida y entrada del agua proveniente del colector. También se le colocó un termómetro analógico para facilitar la lectura diaria. Por su posición respecto de la cisterna de agua fría el ingreso al tanque tiene una presión permanente de un poco más de 2m de columna de agua.

Tanque *drainback*

Tanque plástico de 50 litros colocado en el punto más bajo del circuito, y aislado para protegerlo de las bajas temperaturas. El agua ingresa por la parte superior del mismo (a presión atmosférica) desde el retorno del tanque de acumulación y sale desde el extremo inferior hacia la bomba, que está conectada a unos pocos centímetros de esta salida.

Mientras la bomba está apagada todo el líquido del circuito se almacena en el tanque *drainback*. Una vez que la bomba enciende empieza a enviar líquido al circuito vaciando

paulatinamente el tanque hasta entrar en régimen. A partir de ese momento la altura del agua en el tanque *drainback* se mantiene constante, manteniendo una revancha de 30 cm sobre el ingreso a la bomba.

Bomba

Se utilizó una bomba marca MotorArg modelo RCL 15-5S Degasser. Es un modelo apto para agua hasta 95°C, con un caudal máximo de 2,4m³/h y altura manométrica de hasta 5m. Tiene 3 velocidades, regulables manualmente. Se usó en la velocidad intermedia, a la cual demanda 70W.

Circuito primario

Se fabricó con cañería plástico de termofusión de 25mm, aislada térmicamente con lana de vidrio de 2,5 cm de espesor. En todo su recorrido los caños tienen una pendiente franca en dirección al tanque que funciona como reservorio *drainback*.

El circuito se llenó con una dilución de tinta china en agua de red en una proporción de 1:100.

Sistema de control

Está conformado por sensores de temperatura, caudal e iluminación que proporcionan los datos de entrada, un relé para 220V para accionar la bomba y un microcontrolador Arduino modelo Uno que recibe datos de los sensores, los procesa y en función de los resultados comanda el relé.

Los sensores de temperatura son de tipo Ds18B20 y están colocados en el ingreso del agua fría al tanque acumulador (T11), en la salida del agua caliente hacia el termotanque (T12), al ingreso y a la salida del colector (T21 y T22 respectivamente) y en el tercio inferior del tanque, a la altura de la serpentina (T31). Sus ubicaciones se muestran en Anexos.

Se intercalaron caudalímetros plásticos de efecto Hall de bajo costo en la alimentación del circuito primario y del secundario. Se esperaba de esa manera, en conjunto con los termómetros medir la energía útil generada. Los caudalímetros no funcionaron de manera correcta a pesar de numerosos intentos, llevando a que finalmente fueran descartados. El del circuito primario se reemplazó por un caudalímetro normalizado para medición de agua potable con lectura visual que permitió contar con varios registros.

Para determinar los momentos de encendido se colocó un fotodiodo. Se relacionó empíricamente la tensión de salida del fotodiodo con el asoleamiento para definir el umbral de encendido. Para el apagado se analizaron las curvas de temperatura de T31 (intercambiador) y T22 (salida del colector). Se observó que cuando la diferencia entre ambas era menor o igual a 2.5°C la transferencia de calor del circuito primario hacia el tanque cesaba. Se fijó entonces dicha condición como condición de apagado.

Los valores de los sensores fueron almacenados por el controlador en una tarjeta SD. El Anexo 1 contiene los datos guardados durante una hora de operación del sistema, a modo de ejemplo.

Colector

El colector está formado por el absorbedor (placa de policarbonato alveolar) dentro de la caja protectora. Se colocó orientado directamente al norte e inclinado 40° de la horizontal aproximadamente. Otras investigaciones indican que probablemente el rendimiento hubiera sido algo mayor si la inclinación hubiera estado en torno a los 32° (Grossi Gallegos, Righini 2012)

Caja protectora

Se colocó el absorbedor dentro de una caja estanca y térmicamente aislada.

La estructura de la caja se construyó en madera, por una cuestión de costos y disponibilidad de material. Las caras externas e internas se pintaron. La cara inferior y las laterales se aislaron por dentro con una capa de fibra de vidrio de 10 cm. La cara superior se cubrió con un vidrio de espesor 4 mm. Fue necesario usar paños de vidrio de menores dimensiones a las de la caja y construir marcos intermedios para soportar los bordes de cada paño.

En los laterales de la caja, en vértices enfrentados, se practicaron orificios por donde salen las cañerías que traen y llevan el agua al tanque de almacenamiento.

Absorbedor

El absorbedor fue el centro del trabajo. La hipótesis se apoya en la idea de que es posible reemplazar los absorbedores comerciales de metal, y por esto mismo muy costosos, por policarbonato alveolar por dentro del cual circula un líquido con buena absorción de la radiación, el “agua negra”.

El policarbonato alveolar se genera a partir de la extrusión del material formando un perfil de canales rectangulares de 8 mm por unos 16 mm cada uno. El costo es de aproximadamente 15 USD/m².

Para generar el “agua negra” se recurrió a teñirla con tinta china. Se hicieron una serie de pruebas de absorción de radiación para determinar la relación óptima entre tinta china y agua, que dieron como resultado una dilución en el orden de 1:100.

Las fallas en los materiales hizo necesario introducir cambios en el absorbedor, dando como resultado distintos modelos.

Modelo 1

Se construyó con una placa de policarbonato alveolar “cristal” de 8mm de espesor, 2,90 m de largo y 2,10 m de ancho, de marca nacional. Se usaron caños de termofusión como manifolds de entrada y salida, ranurados longitudinalmente, pegados al policarbonato mediante cianoacrilato y sellando la unión con silicona neutra. A cada manifold se le

colocó un tapón en un extremo y se vinculó el otros extremos al circuito primario mediante una unión doble.

Modelo 2

Se reemplazó la placa de policarbonato nacional por una importada marca Sabic, se redujo el tamaño a 2,10m por 1,50m para para reducir las tensiones generadas por el alabeo⁷. También se mejoró la calidad de la silicona reemplazandola por silicona marca 3M.

Durante el ensayo de este modelo finalizó el diseño del sistema de control y la calibración del algoritmo de control y a partir del 11/4/16 se empezó el registro de datos con el fin de evaluar el desempeño.

Modelo 3

Se reemplazaron los manifolds de caños plásticos por perfiles C de aluminio de 30mm por 10 mm y 1,5mm de espesor, buscando aumentar la superficie de contacto policarbonato-manifold para que mejore la resistencia de la unión. Al igual que antes se pegó con silicona neutra 3M, pero no se usó cianoacrilato por la dificultad de colocarlo correctamente en el espacio reducido dentro del perfil. Los perfiles se vincularon al resto del circuito a través de uniones roscadas de aluminio que se soldaron en un extremo de cada perfil.

Modelo 4

Se reemplazaron los perfiles de aluminio del modelo anterior por otros de las mismas dimensiones pero en acero inoxidable, manteniendo las demás características. Se reemplazó también la totalidad del agua negra del circuito, que se había degradado durante la operación del modelo anterior.

A continuación se resume las características de los modelos descritos.

	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3	Modelo 4
Absorbedor	Policarbonato alveolar cristal 8mm, marca nacional	Policarbonato alveolar cristal 8mm, marca Sabic	Policarbonato alveolar cristal 8mm, marca Sabic	Policarbonato alveolar cristal 8mm, marca Sabic
Tamaño del absorbedor	2,90m x 2,10m	1,50m x 2,10m	1,50m x 2,10m	1,50m x 2,10m
Manifold	Caño plástico de termofusión	Caño plástico de termofusión	Perfil U de aluminio	Perfil U de acero inoxidable
Pegamento	Cianoacrilato + silicona neutra económica	Cianoacrilato + silicona neutra 3M	Silicona neutra 3M	Silicona neutra 3M

⁷Por recomendación de Vicente Flores Lara, autor de uno de los documentos citados donde mencionaba este problema, y a quién se contactó vía correo electrónico.

Obtención, procesamiento y análisis de la información

Consumo de agua caliente

Se usó el caudalímetro al ingreso del tanque acumulador para llevar un registro de los volúmenes de agua caliente consumida en la vivienda. Al ser un caudalímetro de lectura manual (no electrónica) dificultó la recolección periódica de esta variable. Sin embargo los datos muestran que el consumo es bastante constante a lo largo del año. Asumiendo esta constancia se aproximó la función volumen consumido en función del tiempo por una función lineal y se obtuvo un ajuste $R=0.995$. Dada la bondad del ajuste se consideró aceptable tomar como caudal representativo del consumo de la vivienda al valor de la constante lineal de la recta de ajuste: 0,254 m³/día o 254 litros diarios.

Consumo de agua caliente

Registros del caudalímetro al ingreso del tanque acumulador

Figura 8: Registros de caudal en el circuito de agua caliente y función de ajuste lineal.

Radiación solar

Conociendo la cantidad de energía solar que llegó a la superficie terrestre durante el periodo de operación del aparato y la energía útil transformada por el equipo se puede tener una idea del porcentaje de transferencia de la energía solar al agua.

Hay dos estaciones que registran radiación solar en Bariloche, a los fines de este trabajo se denominarán Estación Aeropuerto y Estación Bariloche.

Estación Aeropuerto está ubicada en el aeropuerto de Bariloche, a 14km de distancia en línea recta del colector. Pertenece a la red de monitoreo de la atmósfera del proyecto SAVER-Net (www.savernet-satreps.org) y está a cargo de los investigadores Dr. Elian Augusto Wolfram y Dr. Pablo Facundo Orte (CEILAP - CITEDEF - CONICET), quienes

generosamente proporcionaron los datos. Cuenta con un piranómetro Kipp&Zonen CMP21 y registra datos cada minuto. Se dispone de estos datos entre el 15/8/2013 y el 7/7/2017.

Estación Bariloche es la Estación de Monitoreo Continuo de Calidad de Aire (EMCCA) operada por la Subsecretaría de Medio Ambiente de Bariloche, en el centro de la ciudad, a unos 3 km del colector solar. Cuenta con un piranómetro marca LSI Lastem modelo DPA855. Se almacenan los promedios de radiación cada quince minutos. Fue necesario corregir estos valores debido a un error de calibración del instrumental. El procedimiento se detalla en el Anexo 4.

Vale aclarar que si bien la distancia entre ambas es escasa, en esta misma distancia hay mucha variabilidad en la nubosidad, que crece rápidamente cuanto más cerca de la cordillera se esté. Esto hace que sea interesante comparar el rendimiento del colector contra ambas estaciones. Se considera que los datos de la estación Bariloche representan mejor las condiciones a las que estuvo expuesto el colector, pero debido al problema mencionado se tomarán como referencia los datos de la Estación Aeropuerto.

Durabilidad del prototipo

El prototipo tuvo serios problemas de durabilidad en la unión entre el policarbonato alveolar y los distintos modelos de manifold. El resto de los componentes funcionaron satisfactoriamente.

Se describen a continuación los problemas registrados en los cuatro modelos de absorbedor ensayados.

Modelo 1

Luego de 2 meses de funcionamiento se notaron alabeos importantes en el absorbedor y pérdidas de agua negra a través de la placa de policarbonato y en la unión entre placa y los caños de distribución (*manifolds*). Al desarmar el panel, la inspección de la placa mostró que tenía espesores variables y reducciones de sección en los canales. Se detectaron también fisuras en las paredes del policarbonato, en la dirección de los canales. En la unión entre placa y manifold se notó que el interior del cordón de silicona no había curado bien. El pegado con cianocrilato no falló, pero se desgarró el policarbonato en zonas contiguas a la unión.

Las observaciones indicarían que la causa de la falla fue una combinación entre temperaturas elevadas en el absorbedor que provocaron el alabeo y las consecuentes tensiones en la unión y en la placa misma, y la mala calidad de los materiales que disminuyó su resistencia.

Modelo 2

Al cabo de dos meses de funcionamiento se observaron pérdidas en la unión placa - caño. Las temperaturas alcanzadas en las horas previas a la rotura (cercas a los 100°C) dan idea de que nuevamente la causa fue un exceso de temperatura, generando tensiones por

deformación que excedieron la resistencia de la silicona. En este caso no hubo roturas en la placa.

Modelo 3

Al igual que los anteriores falló en la unión placa-manifold.

Previo a la falla se había observado que el agua que circulaba por el panel había comenzado a volverse más transparente. En ciertos momentos se notó también que mientras subía por dentro del policarbonato, en el sentido contrario precipitaban partículas negras. A pesar de ello no se evidenció una merma en el rendimiento.

Se desarmó nuevamente el panel para sellar los puntos de pérdida, notando que en las uniones entre caños y en el tanque drainback se había depositado una gran cantidad de residuo negro, presumiblemente debido a algún fenómeno de coagulación asociado a la tinta china. El motivo de la precipitación no está claro, pero coincidió con el periodo en que se usó el perfil de aluminio; no sucedió antes ni volvió a suceder luego de que se reemplazara el material.

Modelo 4

Este modelo funcionó entre noviembre de 2016 y enero de 2018, con intervalos debido a problemas con otros componentes del sistema. En primer lugar hubo problemas en la rotación de la bomba generados por depósitos de tinta china coagulada que quedaron del ensayo del Modelo 3, que obligaron a parar el sistema, desarmar la bomba y limpiar tanto la bomba como el circuito. Al reanudar el uso se vieron problemas en el encendido del sistema de control, incluso en días soleados y con el agua del tanque (T31) fría. Se observó una menor sensibilidad del fotodiodo cuando la luz incide desde una determinada dirección, lo que estaba pasando en ese momento del año durante un período cercano al mediodía. El problema se corrigió rotando el fotodiodo.

Finalmente el modelo falló a través de la unión entre la placa de policarbonato y uno de los perfiles de acero inoxidable.

Se resume a continuación el funcionamiento de cada modelo, las fallas y las soluciones ensayadas.

	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3	Modelo 4
Inicio de la prueba	15/10/15	10/2/16	1/8/16	24/11/16
Final de la prueba	15/12/15	16/4/16	20/10/16	12/1/18
Días ensayados	61	64	80	360
Fallas detectadas	Pérdidas de agua negra a través de la placa y en la unión entre placa y los caños de distribución	Pérdidas de agua negra en la unión entre placa y los caños de distribución	Pérdidas de agua negra en la unión entre placa y los perfiles de aluminio	Pérdidas de agua negra en la unión entre placa y los perfiles de acero inoxidable.
Motivo de la falla	Alabeos por	Alabeos por	Alabeos por	Alabeos por

	sobrettemperatura. Mala calidad de materiales	sobrettemperatura.	sobrettemperatura. Coagulación de la tinta china.	sobrettemperatura.
Acción correctiva	Reemplazo por materiales de mejor calidad. Reducción de la superficie del absorbedor.	Reemplazo de los caños de distribución y colección (manifolds) por perfiles U de aluminio.	Reemplazo de los perfiles de aluminio por perfiles de acero inoxidable.	No hubo (fin del trabajo).

Cuadro 4: Resumen de las fallas en el absorbedor. Fuente: Elaboración propia

Operación del prototipo

Los registros de los sensores de temperatura y el fotodiodo se recolectaron una vez por minuto (474.358 registros). A continuación se muestra el gráfico de un periodo típico de varios días, y el Anexo 2 contiene los registros de una hora de operación, a modo de ejemplo.

Figura 9: Información recolectada durante un periodo típico de 12 días. Las franjas grises verticales corresponden a los momentos en los que estuvo encendida la bomba. La línea roja a la temperatura de salida del agua caliente de consumo (T12), la azul a la entrada de agua fría al tanque (T11) y la naranja a la temperatura del agua a media altura de la serpentina (T13, en el tercio inferior del tanque). Las líneas punteadas azul y roja corresponden a la entrada (T21) y salida del agua del colector (T22), respectivamente.

Los gráficos siguientes resumen los valores de temperatura del agua fría a la entrada del tanque acumulador (T11) y el agua precalentada a la salida del mismo tanque (T12).

Estas variables, en conjunto con el caudal de agua caliente consumido en la vivienda, permitirán luego estimar la cantidad de energía aprovechada.

Para el cálculo de los resultados se tomó únicamente los días donde el equipo funcionó correctamente al menos la mitad del día. Desde que el sistema de control fue calibrado y se estuvo en condiciones de realizar mediciones (11 de abril de 2016) hasta que se decidió dar por finalizado la recolección de datos (8 de septiembre de 2017) transcurrieron 516 días, en 339 de los cuales se pudo recolectar datos. En los restantes hubo algún tipo de problema en el equipo o en la recolección que lo impidió. Es decir, el 66% de los días fueron registrados correctamente. A continuación se muestra la cantidad de días válidos tomados para cada mes.

Días con registros válidos

Cantidad de días donde se registraron datos de temperatura en momentos en que el

Figura 10: Días con el colector funcionando correctamente, durante el periodo de ensayo.

Temperaturas del agua caliente y fría

Promedios diarios registrados por los sensores a la entrada y salida del tanque

Figura 11: Temperaturas promedio diarias a la entrada y salida del tanque acumulador. La diferencia entre estas temperaturas, multiplicadas por el caudal consumido y la capacidad calorífica del agua resulta en el ahorro de energía proporcionado por el colector para ese día.

Temperaturas del agua caliente y fría

Promedios mensuales registrados por los sensores a la entrada y salida del tanque

Figura 12: Temperaturas promedio a la entrada y salida del tanque acumulador agrupadas por mes.

Ahorro energético

Según se desarrolló anteriormente la energía ahorrada por un termotanque solar se puede calcular como :

$$\Delta E = m \cdot C_p \cdot (T_s - T_f) \quad (\text{ec. 11})$$

C_p es la capacidad calorífica del agua, tomando como valor promedio el correspondiente a 15°C: $C_p = 4,186 \text{ kJ/kg}\cdot^\circ\text{C}$.

m es el caudal másico, para el que se tomó el promedio diario obtenido del caudalímetro: $m = 254 \text{ kg/día}$

T_f es la temperatura del agua fría y T_s la temperatura del agua caliente a la salida del tanque acumulador solar. Sus valores fueron registrados por los sensores T11 y T12, ubicados en la entrada del tanque acumulador y en la salida respectivamente.

A continuación, se muestra el ahorro energético diario promedio por mes (ΔE)

Ahorro energético

Ahorro promedio diario generado por el colector solar, por mes

Figura 13: Ahorro diario en energía generado por el colector solar. Las columnas corresponden al promedio de todos los días del mes para los que obtuvieron registros válidos, independientemente del año en el que se obtuvieron (2016 o 2017).

Consumo de electricidad y electrodependencia

La bomba usada consume 70W, durante junio estuvo encendida aproximadamente 4hs en promedio (teniendo en cuenta que hubo días sin sol), lo que da un promedio de 0.28

kWh/día (240 kcal/día). El ahorro medido para ese mes fue de 2736 kcal/día, es decir que el consumo eléctrico representa en torno al 10% de la energía aprovechada del sol.

Se puede reducir el consumo elevando la bomba, el colector y el tanque drainback un metro respecto del colector, para disminuir la altura a la que hay que bombear el agua (actualmente el punto más alto del circuito es la serpentina, cuando debiera ser el extremo superior del colector). También es factible reducir el caudal circulado, por ejemplo a 40 l/m²-h (hoy es excesivo debido a que la bomba no es adecuada para sistemas solares térmicos donde la relación H-Q es alta). Introduciendo estas dos modificaciones la altura manométrica se reduciría a 2,1 metros y el caudal total bajaría a 2,1 litros por minuto.

Para estos valores es factible usar una bomba específica para este tipo de circuitos. Se consiguen en el exterior bombas especialmente diseñadas para circuitos solares, que incluso pueden funcionar energizadas desde un panel solar. Por ejemplo la Topsisflo TS5⁸ de 10W. Usando una de estas bombas el consumo pasaría a ser un 1,5% de la energía solar aprovechada.

Además de evitar la dependencia de la red eléctrica, tienen la ventaja de que el flujo de agua impulsado depende de la cantidad de radiación que está recibiendo el panel solar (sin sol = parado, poco sol = flujo reducido, mucho sol = flujo elevado), pudiendo quizás evitarse el uso de un controlador (Arduino).

Aprovechamiento de la radiación

El colector solar es un dispositivo diseñado para transferir energía solar al agua. Por ello se puede obtener una primera idea de su rendimiento a partir del cociente entre la energía solar incidente durante el periodo de ensayo y la energía útil obtenida. La energía solar incidente se calculó a partir de las mediciones de la Estación Aeropuerto y la Estación Bariloche. La energía útil es igual al ahorro energético calculado en el punto anterior.

A continuación se presentan los resultados obtenidos de ese procesamiento, primero comparando contra los datos medidos en la estación del aeropuerto y luego con los datos medidos en la ciudad ⁹.

Me s	Año	registros radiación	registros colector	registros comparado s	registros no comparado s	radiación recibida	T12-T11 promedio	energía disponible	energía aprovecha da	fracción aprovecha da
		-	-	-	-	(MW-min)/(m ² -mes)	°C	MJ	MJ	-
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	16	43.094	7.297	7.295	2	1,41	19,6	267	104	0,39
5	16	22.444	0	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6	16	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7	16	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

⁸ <http://www.topsflo.com/special-pumps/ts5-solar-dc-circulation-pump.html>

⁹ En el Anexo 4 se incluye más información sobre estas estaciones, el procedimiento usando en el procesamiento de la información y un análisis de los efectos de la nubosidad sobre la radiación que reciben las dos estaciones.

8	16	44.569	42.271	42.214	57	7,98	18,8	1.507	576	0,38
9	16	43.117	42.965	42.882	83	9,90	25,1	1.872	781	0,42
10	16	44.485	29.370	21.197	8.173	5,59	23,3	1.056	360	0,34
11	16	43.142	7.731	7.703	28	2,68	25,3	506	142	0,28
12	16	44.621	43.709	43.668	41	13,67	24,9	2.583	789	0,31
1	17	44.619	39.851	39.823	28	13,07	19,1	2.470	552	0,22
2	17	40.285	4.564	4.563	1	1,04	21,2	196	70	0,36
3	17	44.535	44.370	44.223	147	12,32	30,0	2.329	963	0,41
4	17	15.560	42.776	15.472	27.304	2,92	24,2	552	272	0,49
5	17	0	44.327	0	44.327	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6	17	37.634	30.293	24.839	5.454	2,81	9,8	532	177	0,33
7	17	9.397	41.523	9.349	32.174	1,04	11,5	196	78	0,40
							Total	14.066	4.863	0,35

Cuadro 5: Cálculo de aprovechamiento de la radiación usando las mediciones de la estación Aeropuerto. La columna (1) indica la cantidad de registros de radiación válidos para el periodo, la columna (2) indica lo propio para las variables medidas por el sistema de control del colector. El número de registros válidos y comparables se indica en la columna (3), los no comparables en la (4), la suma de los registros válidos de radiación en la (5), el promedio de la diferencia de temperatura de entrada y salida del tanque acumulador en la (6), en la (7) la energía disponible, en la (8) la energía aprovechada, y en la (9) la fracción de energía aprovechada durante el periodo analizado.

Me s	Año	registros radiación	registros colector	registros comparado s	registros no comparado s	radiación recibida	T12-T11 promedio	energía disponible	energía aprovecha da	fracción aprovecha da
		-	-	-	-	(MW-min)/(m2-mes)	°C	MJ	MJ	-
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	16	5.855	7.297	7.207	90	1,41	19,5	266	102	0,38
5	16	2.976	0	0	0	0,00	0,0	0	0	n/a
6	16	2.880	0	0	0	0,00	0,0	0	0	n/a
7	16	2.976	0	0	0	0,00	0,0	0	0	n/a
8	16	2.976	42.271	42.227	44	7,38	18,8	1.395	576	0,41
9	16	2.880	42.965	42.921	44	9,56	25,1	1.806	782	0,43
10	16	2.976	29.370	21.270	8.100	5,31	23,4	1.004	361	0,36
11	16	2.880	7.731	7.718	13	2,00	25,31	490	141	0,29
12	16	2.976	43709	43673	36	12	24,86	2433	788	0,32
1	17	2976	39851	39840	11	11	19,07	2248	551	0,25
2	17	2688	4564	4549	15	0	21,18	187	69	0,37
3	17	2976	44370	44300	70	11	30,0	2232	965	0,43
4	17	2880	42776	42762	14	8	22,29	1603	692	0,43
5	17	2976	44327	38700	5627	5	21,58	1080	606	0,56
6	17	2880	30293	30277	16	3	10,6	684	233	0,34
7	17	2976	41523	40745	778	6	14,71	1164	435	0,37
8	17	2976	41919	41904	15	7	18,24	1350	555	0,41
9	17	2880	11392	11391	1	2	29,57	503	244	0,49

							Total	16.593	6.301	0,38
--	--	--	--	--	--	--	--------------	---------------	--------------	-------------

Cuadro 6: Idem anterior para los registros de la estación Bariloche.

Como puede observarse el conjunto colector + tanque + circuitos aprovechó poco menos del 40% de la energía total recibida, en el orden de los sistemas solares térmicos domésticos comerciales (Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie 2010).

Este análisis proporciona una idea rudimentaria de la “eficiencia” global del sistema. Rudimentaria porque el dispositivo montado no estuvo pensado para hacer mediciones precisas y por ende algunas variables involucradas en el cálculo no pudieron ser medidas con la frecuencia o precisión necesarias, como se describió anteriormente..

De haber contado con un caudalímetro funcionando correctamente sobre el circuito primario, y capaz de medir a intervalos de un minuto, se podría haber estimado la energía útil generada por el colector para cada intervalo de medición mediante la ec. 3, compararla con la radiación recibida en ese mismo intervalo mediante

$$E = G_T \cdot A_C \quad (\text{ec. 12})$$

y obtener la eficiencia instantánea del equipo.

Fracción solar

La cantidad de energía demandada por la vivienda (E) se puede estimar conociendo la temperatura del agua de consumo ($T_c = 50^\circ\text{C}$)

$$E = m \cdot C_p \cdot (T_c - T_f) \quad (\text{ec. 13})$$

El cociente entre el ahorro de energía y la energía demandada define la fracción de la energía que aporta el sistema solar, o “fracción solar”.

$$FS = \Delta E / E \quad (\text{ec. 14})$$

La fracción solar durante la totalidad del periodo de ensayo fue del 51%. El gráfico que sigue contiene el detalle por mes.

Fracción solar

Fracción de la energía mensual requerida para ACS que fue cubierta por el colector solar

Figura 14: Fracción de la energía requerida para calentar el agua de la casa que fue aportada por el colector solar. El valor se calculó como la energía aportada durante todos los días registrados en el mes sobre el total de la energía requerida en esos mismos días. La diferencia relativa entre meses respecto a la anterior se debe a que la temperatura del agua fría es distinta en cada mes.

Ahorro económico¹⁰

El ahorro económico depende del equipo convencional instalado en la vivienda y de la fuente energética que use. Dado que el equipo actual es poco eficiente y que las tarifas de gas natural están fuertemente subsidiadas para dar una mejor de los beneficios económicos, se estimó el ahorro para el equipo existente, pero también el de tres equipos de alta eficiencia que usan los tres tipos de combustibles habituales en la zona:

1. El equipo instalado en la vivienda: un termotanque de alta recuperación a gas, de unos 15 años de antigüedad. Se asumió una eficiencia clase C según IRAM 62410.
2. Un calefón a gas natural, eficiencia IRAM clase A.
3. Un calefón a gas licuado de petróleo (GLP), eficiencia IRAM clase A
4. Un calefón eléctrico, eficiencia IRAM clase A

Para calcular el ahorro económico primero se dividió el ahorro energético por la eficiencia promedio del equipo convencional (Cuadro 7), para obtener la energía que hubiera requerido este último para transmitir esa misma cantidad de calor al agua. Luego se transformó ese valor a las unidades usadas para la tarificación (Cuadro 8) y por último se multiplicó este volumen por la tarifa correspondiente (Cuadro 9).

¹⁰ Valores a marzo de 2018

En definitiva la ecuación usada para determinar el ahorro económico es la siguiente:

$$\Delta\$ = \Delta E \cdot \text{tarifa} / (\text{eficiencia} \cdot \text{energía unitaria}) \quad (\text{ec. 15})$$

Fuente energética	Eficiencia adoptada	Unidad	Fuente
Termotanque instalado, tipo clase C	52%	-	Norma IRAM 62410:2012
Calefones a gas (GN y GLP), clase A	85%	-	Norma IRAM 62410:2012
Calefones eléctricos, clase A	85%	-	Norma IRAM 62410:2012

Cuadro 7: Eficiencia energética adoptadas para los equipos convencionales.

Fuente energética	Rendimiento	Unidad	Fuente
Gas Natural	8300	kcal/m ³	MINEM http://www.energia.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3622
Gas licuado de petróleo (GLP)	10950	kcal/m ³	MINEM http://www.energia.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3622
Electricidad	860	kcal/kWh	Sin fuente. Equivalencia de unidades

Cuadro 8: Rendimiento energético de la unidad usada en la tarificación del servicio.

Fuente energética	Tarifa	Unidad	Fuente
Gas Natural	1,712	\$/m ³	Camuzzi Gas del Sur http://camuzzigas.com/documentos/tarifas/CGS_COR.pdf
Gas licuado de petróleo (GLP)	40	\$/kg	Consulta a usuarios Coopetel e YPF Gas
Electricidad	2,087	\$/kWh	Cooperativa de Electricidad Bariloche http://www.ceb.coop/images/docs/cuadros_tarifarios/Aviso_el_Cordillerano_CEB_tarifas_julio_2017.pdf

Cuadro 9: Tarifas adoptadas, actualizadas a septiembre de 2018

El ahorro energético total durante los 339 días para los que se dispone datos es de 1.819.685 kcal. Aplicando la ecuación anterior los ahorros equivaldrían a ¹¹:

1. Termotanque a gas natural instalado en la vivienda (clase C): USD 18
2. Calefón a gas natural clase A: USD 11
3. Calefón a GLP: USD 196
4. Calefón eléctrico: USD 130

O, llevados a 30 días:

¹¹ Valores a septiembre de 2018

1. Termotanque a gas natural instalado en la vivienda (clase C): 1,6 USD/mes.
2. Calefón a gas natural clase A: 1,0 USD/mes.
3. Calefón a GLP: 17,3 USD/mes.
4. Calefón eléctrico: 11,5 USD/mes.

Resistencia a heladas

A continuación se resumen las condiciones de helada registradas por el sensor de temperatura ambiente (T_a). Vale aclarar que para protegerlo del agua se colocó bajo la caja del panel, pero esto pudo haber hecho que registre condiciones más suaves que a las que realmente estuvo expuesto el panel. Durante el período medido se registró el valor histórico de temperatura mínima en la estación del Servicio Meteorológico Nacional del aeropuerto de Bariloche: -25.4°C a las 4:22 del 16/7/17. Sin embargo, pese a que en la ciudad no se llegó a una temperatura tan baja, el sensor nunca marcó menos de -8°C , lo que da una pauta de que se hallaba relativamente protegido.

Figura 15: Eventos de heladas (temperatura bajo 0°C) registrados por el termómetro de temperatura ambiente (T_a) ubicado bajo la placa del panel. En abscisas la duración del período bajo 0°C (helada), en ordenadas la temperatura mínima del evento.

Bombeo

Para reducir el consumo se podría elevar el colector y el tanque drainback 1m aproximadamente para disminuir la altura a la que hay que bombear el agua (actualmente el punto más alto del circuito es la serpentina, cuando debiera ser el extremo superior del colector) y reducir el caudal circulado, por ejemplo a 40 litros por metro cuadrado por hora (hoy es excesivo debido a que la bomba usada no está diseñada para este fin). Introduciendo estas dos modificaciones quedaría una altura manométrica de

aproximadamente 2,1 metros y un caudal total de 2,1 litros por minuto. Reemplazando la bomba actual por una Topsisflo energizada desde un panel solar (ver link anterior) el consumo pasaría a ser de 10 W, es decir un 1,5% de la energía solar aprovechada.

Rediseño del prototipo

Luego de las repetidas fallas en la unión absorbedor - manifold se trabajó en el desarrollo de una variante que evite esta unión. Como resultado se creó el prototipo descrito en el Anexo 3, que resuelve las dos funciones mediante una única pieza. Este modelo fue construido varios meses después de haber decidido dar por terminadas las mediciones, por lo que no fue ensayado.

Conclusiones

No fue posible demostrar la hipótesis planteada. La falta de durabilidad de la unión entre el absorbedor de policarbonato y el manifold reduce la vida útil del equipo a unos pocos meses. Por este motivo no fue posible comparar el prototipo desarrollado con colectores comerciales en términos económicos.

Es altamente improbable que un sistema con esta corta vida útil tenga buena aceptación por parte de los usuarios. Por ello se desarrolló una última versión (Modelo 5) donde el absorbedor y el manifold forman una única pieza. Este modelo, descrito en el Anexo 3, no llegó a ser ensayado en el marco de este trabajo motivo por el cual no se tiene en cuenta en las conclusiones, aunque se deja como línea de investigación en el futuro inmediato.

Más allá de la imposibilidad de probar la hipótesis en su totalidad varias de las tecnologías ensayadas funcionaron correctamente y permiten pensar en aplicarlas a otros proyectos o mantenerlas al momento de ensayar el Modelo 5.

A continuación se desarrollan los principales aprendizajes, ordenados según los Objetivos Específicos del trabajo.

OE1: Diseñar un colector solar de “absorción directa”, apto para resistir heladas y para ser construido mediante un proceso autogestivo, construirlo, instalarlo en una vivienda de la localidad de Bariloche y medir su desempeño durante al menos 6 meses, en lo posible cubriendo los días de mayor y menor radiación del año. Rediseñarlo luego del periodo de pruebas mejorando los problemas presentados.

Se pudieron desarrollar todos los pasos necesarios para llegar a un prototipo funcional y medir sus variables más importantes con precisión suficiente y durante un tiempo superior al planteado inicialmente: 339 días.

La unión absorbedor - manifold demostró ser poco durable en todas las variantes ensayadas. Las altas temperaturas desarrolladas dentro del colector causaron alabeos y deformaciones que a su vez provocaron tensiones que excedieron las resistencias de los materiales de la unión.

El rediseño del absorbedor y manifolds en una única pieza de policarbonato alveolar permite pensar en un equipo de mucho mayor durabilidad (el Modelo 5 descrito en el Anexo 3). Esto deberá ser demostrado mediante ensayos.

Los demás inconvenientes que se presentaron durante la etapa de ensayo fueron resueltos e incorporados rediseño del equipo.

OE2: Validar la utilidad de tecnologías no tradicionales en colectores solares: “absorción directa” usando “agua negra” y policarbonato alveolar como absorbedor, sistema drainback para protección de heladas y sobrecalentamiento, tinta china para generar “agua negra” y tecnología Arduino para el controlador del sistema.

La absorción directa de la energía solar en el agua dio muy buenos resultados. Para una demanda de 250 litros diarios a 41° de latitud sur se pudo lograr una fracción solar del 51% con 3,15 m² de superficie colectora.

Los datos recolectados no alcanzan para comparar cuantitativamente la eficiencia del colector de “agua negra” frente a un colector comercial. Para ello sería necesario determinar la curva de eficiencia o medir los rendimientos de ambos de manera en las mismas condiciones.

El policarbonato alveolar dio muy buenos resultados en cuanto a precio y eficiencia en la absorción de radiación, no así en cuanto a durabilidad. El problema no está tanto en el policarbonato en sí (en tanto se use uno de buena calidad), sino en la dificultad de materializar una unión con los perfiles distribuidores que soporte las tensiones generadas por las altas temperaturas.

Una opción para resolverlo podría ser combinar la funcionalidad de ambos componentes en una sola pieza (el Modelo 5 explicado en el Anexo 3).

Otro variante a ensayar es la ventaja de usar agua negra frente a solamente pintar por dentro la placa de color negro. Una buena parte de la tinta china se adhirió a la superficie interna de la placa y luego de algunos meses esta quedó teñida de color, habiendo poca diferencia entre los momentos que el agua circula por dentro y aquellos en los cuales está vacía. Pese a ello no se registró diferencia apreciable de rendimiento. Da pie a pensar que quizás no sea necesario usar agua negra y alcance con pintar el interior de la placa. Esto es también lo que hace la Sociedade do Sol con el ASBC (9). Permitiría también evitar el doble circuito en los casos donde no haya riesgo de helada y evitaría los problemas de estabilidad de la tinta china, los daños en la bomba y la disminución de la sección interna de los caños producto del taponamiento con tinta china.

La tinta china cumplió con su función durante el periodo analizado. Quedan dudas sobre su estabilidad física o química a largo plazo. La adición de tinta china en el agua del circuito primario para mejorar la absorción de la radiación fue muy buena. Con el paso del tiempo la coagulación, sedimentación y adhesión al policarbonato de parte de la tinta podría afectar el rendimiento aunque no se observó una baja (cualitativa) del rendimiento durante el periodo analizado. Sería útil medir la evolución en un entorno más controlado.

La adhesión de tinta a las partes móviles de la bomba (o al interior del intercambiador de calor) podría ser otro motivo de falla de esta tecnología.

Vale aclarar que si bien la tinta china tiene antecedentes de no ser tóxica, para usarla en un sistema comercial será necesario que cuente con un certificado de no toxicidad.

El sistema *drainback* fue muy simple de implementar y funcionó de manera confiable; esto es, se drenó completamente en los momentos que tenía que hacerlo. Experiencias en otros lugares del mundo hacían prever que fuera así. Se considera que es totalmente válido usarlo para prevenir el congelamiento en lugar de un sistema con anticongelante (presurizado). La única condición es contar con espacio para colocar el tanque *drainback* en el punto más bajo del sistema y cumplir con una pendiente mínima hacia dicho tanque.

Un problema importante es que el vaciado del equipo no protege del sobrecalentamiento en el caso de un colector plástico. Si bien evita que se sobrecaliente el agua, la temperatura del colector aumenta y provoca la deformación (alabeo) del policarbonato

El uso del microcontrolador Arduino fue altamente satisfactorio. Con una inversión relativamente chica se consiguió controlar de manera confiable la bomba y simultáneamente recolectar información sobre el funcionamiento del sistema. Funcionó sin fallas a lo largo de todo el periodo ensayado. La calibración del encendido fue breve y relativamente sencilla, aunque empírica, como se describió antes. Esto obliga a realizar una calibración ad-hoc, aunque sencilla, en cada nuevo sistema que se instale.

El ciclado ON-OFF de la bomba (condición que se da cuando se cumplen simultáneamente las condiciones de prendido y apagado) sucedió en algunas oportunidades, pero no fue recurrente ni representó problemas. Eventualmente podría corregirse mediante el algoritmo de encendido y apagado, aunque se vio que se daba en diferentes momentos del año y variadas condiciones climáticas, lo que probablemente dificulte encontrar una solución que funcione de manera óptima en todo momento.

Las características de Arduino permiten pensar en que es posible desarrollar un algoritmo que se auto-calibre.

El uso de bombas diseñadas específicamente para sistemas de colectores solares son una buena opción para reducir el consumo eléctrico al máximo. Si además se la energiza desde un panel solar se evita la dependencia de la red e incluso podría evitarse el uso de un microcontrolador.

OE3: Estudiar la viabilidad económica del equipo, comparándolo contra el costo de adquisición de un colector comercial, evaluando el ahorro generado en el consumo de energía convencional y estimando el período de repago de la inversión.

No se pudo estimar un periodo de repago ni comparar contra otras alternativas comerciales de tecnología similar o alternativa (doble circuito con encamisado, circuitos de circulación no forzada con anticongelante) debido a la imposibilidad de asignar una vida útil al equipo ni estimar el costo de inversión inicial / reposición.

Bibliografía

ANDREWS, R.W., STEIN, J.S., HANSEN, C. y RILEY, D. 2014. *Introduction to the open source pvlip for python photovoltaic system modelling package* in 40th IEEE Photovoltaic Specialist Conference. Disponible en :
http://energy.sandia.gov/wp-content/gallery/uploads/PV_LIB_Python_final_SAND2014-18444C.pdf

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR SONNENENERGIE 2010. *Planning and Installing Solar Thermal Systems. A guide for installers, architects and engineers*. 2. Londres, Reino Unido: Earthscan Ltd.

DI IALLA, N. y JUANICÓ, L. 2012. *Avances en la elaboración de un sistema termosolar automatizado de bajo costo que utiliza manguera de riego PEBD*. Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente [en línea]. Vol. 2012, no. 16. [Consulta: 6 septiembre 2018]. Disponible en:
<http://www.cricyt.edu.ar/asades/modulos/averma/trabajos/2012/2012-t003-a016.pdf>.

DUFFIE, J. y BECKMAN, W. 2013. *Solar engineering of thermal processes*. Hoboken, N.J.: Wiley.

FLORES LARA, V., HERNÁNDEZ CORONA, F. y GUTIÉRREZ ÁVILA, J. 2010. *Comportamiento térmico de sistemas solares con captador a base de policarbonato*. XVII Simposio Peruano de Energía Solar y IV Conferencia Latinoamericana de Energía Solar. Cusco, Perú: Asociación Peruana de Energía Solar y del Ambiente.

GIL, S., PRIETO, R. and IANNELLI, L. 2014. *Barreras para el Desarrollo de la Energía Solar Térmica en Argentina - Amortización de los equipos solares híbridos*. Presentación. S.I. Disponible en:
https://www.researchgate.net/publication/277021560_Barreras_para_el_Desarrollo_de_la_Energia_Solar_Termica_en_Argentina_-_Amortizacion_de_los_equipos_solares_hibridos

GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (IPCC) 2014. *Cambio climático 2014: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático*. Ginebra, Suiza: IPCC.

IANNELLI, L., PRIETO, R. and GIL, S. [sin fecha]. *Eficiencia en el calentamiento de agua. Consumos pasivos en sistemas convencionales y solares híbridos*. Petrotecnia [en línea]. Vol. 2016, no. 8, pp. 86-95. [Consulta: 5 septiembre 2018]. Disponible en:
<http://www.petrotecnia.com.ar/agosto16/sinPublic/Eficiencia.pdf>.

LANDSTROM, D., TALBERT, S., STICKFORD JR., G., FISCHER, R. y HESS, R. 1978. *Development of a low-temperature low-cost, black liquid solar collector* (Reporte final del contrato EG-77-CWB7). Columbus, Estados Unidos: Battelle Columbus Laboratories.

LANDSTROM, D., TALBERT, S., y MCGINNISS, V. 1980. *Development of a low-temperature low-cost, black liquid solar collector. Phase II* (Reporte semianual del contrato AC04-79CS30171). Columbus, Estados Unidos: Battelle Columbus Laboratories.

MAX-NEEF, M. 1998. *Desarrollo a escala humana conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones*. Montevideo (Uruguay): Editorial Nordan-Comunidad.

MAX-NEEF, M., ELIZALDE, A. y HOPENHAYN, M. 2010. *Desarrollo a escala humana. Opciones para el futuro*. Madrid: Biblioteca CF+S.

MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT 2005. *Ecosystems and Human Well-being: Synthesis*. Island Press, Washington, DC.

Disponible en: <http://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf>

MINARDI, J. y CHUANG, H. 1975. *Performance of a "black" liquid flat-plate solar collector*. Solar Energy. Vol. 17, no. 3, pp. 179-183. DOI 10.1016/0038-092x(75)90057-2. Elsevier BV.

PLUG-IN SOCIAL. 2018. *Plug-in Social*. Plug-In Social [en línea]. [Consulta: 5 septiembre 2018]. Disponible en: <http://www.pluginsocial.org/>.

SAN JUAN, G. y BARROS, M. 2011. *Calentador solar de agua. Manual del usuario. Tecnología sencilla*. La Plata, Argentina: Facultad de Arquitectura y Urbanismo (UNLP). Disponible en: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/54130>

SOCIEDADE DO SOL 2010. *Manual de manufatura e instalação experimental do ASBC (Asbcaquecedor solar de baixo custo)* [en línea]. 3. São Paulo, Brasil: Sociedade do Sol. [Consulta: 6 septiembre 2018].

Disponible en:

<http://www.sociedadedosol.org.br/wp-content/uploads/2013/07/manual-do-asbc-maio2010-v3-0.pdf>.

ÜRGE-VORSATZ, D., CABEZA, L., SERRANO, S., BARRENECHE, C. and PETRICHENKO, K. 2015. *Heating and cooling energy trends and drivers in buildings*. Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 41, pp. 85-98. DOI 10.1016/j.rser.2014.08.039. Elsevier BV

U.S. DEPARTMENT OF ENERGY 2012. *Solar Water Heating with Low-Cost Plastic Systems*. S.I.:U.S. Department of Energy.

Disponible en: <https://www.nrel.gov/docs/fy12osti/47032.pdf>

GROSSI GALLEGOS, H., RIGHINI, R. 2012. *Ángulo óptimo para planos colectores de energía solar integrados a edificios*. Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente. Vol. 16, 2012. Disponible en http://www.gersol.unlu.edu.ar/trabajos/783_ART.pdf

Anexos

Anexo 1 - Fotografías

Figura 16: El primer absorbedor se fabricó uniendo una placa de policarbonato alveolar de 8mm con caños tipo Acquasystem. Se pegaron con cianoacrilato y sellaron con silicona neutra. En la imagen se observa la junta de silicona entre ambos elementos.

Figura 17: el absorbedor (atrás) y la caja del panel en construcción (adelante)

Figura 18: La caja protectora se ubicó en su posición final, sobre la ladera, detrás de la casa. Orientación: 0°N, inclinación: 40°.

Figura 19: Se fabricó una serpentina de cobre para usar como intercambiador entre el circuito primario (circuito del colector - "agua negra") y secundario (agua de consumo)

Figura 20: La serpentina colocada en posición dentro del tanque. Se observa la conexión de ingreso del agua desde el colector (arriba centro).

Figura 21: Se construyó una base de hormigón como apoyo para la base del tanque, por encima del colector, para asegurar el buen drenaje de todo el circuito hacia el tanque drainback.

Figura 22: El tanque acumulador, todavía sin aislación, durante las pruebas de estanqueidad. Se observa la conexión de salida (extremo superior) y sobre los laterales, de arriba hacia abajo, entrada a la serpentina, salida de la serpentina, entrada de agua fría y ánodo de sacrificio.

Figura 23: El tanque acumulador se aisló con tres capas de lana de vidrio de 2,5cm cada una.

Figura 24: Tanque acumulador con la aislación térmica y colocado en la posición final.

Figura 25: Se colocó el absorbedor de policarbonato dentro de la caja protectora ya aislada con lana de vidrio y se conectó a la cañería del circuito primario (vértice inferior derecho de la caja). Se cubrió el tanque acumulador con un plástico para evitar que se moje la aislación.

Figura 26: Con el absorbedor en posición se fijó la estructura de soporte de los vidrios. Luego se colocaron los vidrios y se sellaron las uniones con silicona.

Figura 27: Se conectó el circuito primario. El agua ingresa al tanque por el tramo superior y retorna al colector por el inferior (vía tanque *drainback*).

Figura 28: Retorno del tanque al colector. Se observa en primer plano la bajada desde el tanque acumulador al tanque *drainback* (tambor azul) y detrás la alimentación del panel desde el tanque *drainback* (vía bomba).

Figura 29: Ubicación del tanque drainback, la bomba y el tramo de alimentación hacia el colector. El tanque y la bomba se ubican en el extremo inferior del circuito. Tanto el tanque como el receptáculo de ladrillo fueron aislados con lana de vidrio.

Figura 30: Detalle del tanque *drainback* y la conexión a la bomba.

Figura 31: Al circuito de provisión de agua fría (ingresando bajo tierra por la zanja) se le generó un by-pass para alimentar el tanque acumulador. El agua ingresa al tanque por el codo plateado y sale de él hacia el calefón a gas de la casa por dentro del caño plástico blanco y luego sigue por el caño verde.

Figura 32: El caño de agua caliente se aisló térmicamente como muestra esta imagen y luego se lo enterró dentro de un caño plástico de PVC para protegerlo de la humedad del suelo

Figura 33: Bajada de agua caliente desde el tanque acumulador hacia el termotanque a gas dentro de la casa.

Figura 34: Ubicación del termómetro de agua fría del circuito secundario (T11). Se colocó dentro de una T a unos 10 cm. del ingreso de la cañería al tanque.

Figura 35: Se colocó un termómetro analógico en la parte superior del tanque para tener una forma expeditiva de controlar la temperatura. Dentro del caño de salida del agua caliente se colocó el sensor digital de temperatura de agua caliente (T22). En esta imagen no se observa por estar cubierto por el plástico negro. Se observa también el fotodiodo montado sobre el caño vertical.

Figura 36: Ubicación del termómetro de agua fría del circuito primario (T21). Se colocó dentro de una tee a aproximadamente 1m del ingreso de la cañería al absorbedor.

Figura 37: Ubicación del termómetro de agua caliente del circuito primario (T22). Se colocó en una unión especialmente diseñada, inmediatamente a la salida del absorbedor.

Figura 38: Ubicación del sensor de temperatura ambiente (T31). Se colocó al aire libre debajo de la caja del panel.

Figura 39: Fotodiodo colocado sobre el extremo superior del panel.

Figura 40: El controlador Arduino se colocó dentro de una caja estanca adosada a la estructura del panel. A la derecha se puede ver la placa Arduino Uno y a la izquierda el relé.

Figura 41: Caudalímetro colocado en la cañería de entrada al tanque para registrar el volumen de agua caliente consumido en la vivienda.

Figura 42: Vista en la dirección de la normal al panel (norte) , tomada desde la parte superior del tanque.

Figura 43: Vista del prototipo de placa de policarbonato con perfiles C de aluminio.

Figura 44: La placa anterior colocada dentro de la caja. Se observa el menor tamaño frente a la primera, que ocupaba toda la caja y la presencia del “agua negra” circulando por la misma.

Figura 45: Una de las fisuras típicas generadas por la exposición de la placa al calor.

Figura 46: Rotura en la unión placa - perfil de aluminio.

Figura 47: Sustancia depositada en las paredes del circuito primario luego de reemplazar los manifolds plásticos por perfiles de aluminio. La misma sustancia se encontró dentro de la bomba y es de suponer que también dentro de la serpentina.

Figura 48: La misma sustancia anterior, extraída del circuito y puesta a secar.

Anexo 2 - Ejemplo de datos recolectados

Ejemplo de una salida sin procesar de los datos recolectados a lo largo de una hora de medición. Cada línea corresponde a un instante de tiempo diferente (el programa pausa la rutina durante 60 segundos luego de cada registro, que sumado al tiempo requerido para leer los sensores da como resultado el intervalo entre mediciones). Las barras verticales separan las variables. El primer valor da el tiempo transcurrido desde que se encendió el controlador (en horas:minutos:segundos), los 6 valores que le siguen son temperaturas (T11, T12, T21, T22, T31, Ta), luego los registros de los dos caudalímetros (Q1 y Q2) que debido a las fallas no fueron tenidos en cuenta en los resultados, luego el valor registrado por el fotodiodo y finalmente tres valores auxiliares usados para validar la coherencia de los cálculos que realiza el microcontrolador para el encendido y apagado de la bomba.

```
0:1:1|19.25|44.00|25.00|23.50|43.00|20.50|0.00|0.00|2.00|0.00|-19.50|45.56|2.56|
0:2:1|19.25|44.25|24.75|23.50|43.00|20.75|0.00|0.00|0.00|0.00|-19.50|45.50|2.50|
0:3:1|19.00|44.50|24.75|23.25|43.00|20.75|0.00|0.00|0.00|0.00|-19.75|45.50|2.50|
0:4:2|19.00|44.50|24.75|23.25|43.00|20.75|0.00|0.00|0.00|0.00|-19.75|45.50|2.50|
0:5:2|19.00|44.50|24.75|23.25|43.00|20.75|0.00|0.00|0.00|0.00|-19.75|45.50|2.50|
0:6:2|19.00|44.50|24.75|23.25|43.00|20.75|0.00|0.00|0.00|0.00|-19.75|45.50|2.50|
0:7:3|19.00|44.50|24.50|23.00|43.00|20.50|0.00|0.00|0.00|0.00|-20.00|45.50|2.50|
0:8:3|19.00|44.50|24.50|23.00|43.00|20.50|0.00|0.00|0.00|0.00|-20.00|45.50|2.50|
0:9:3|19.00|44.50|24.50|23.00|43.00|20.50|0.00|0.00|1.00|0.00|-20.00|45.53|2.53|
0:10:4|19.00|44.50|24.50|22.75|43.00|20.50|0.00|0.00|1.00|0.00|-20.25|45.53|2.53|
0:11:4|19.00|44.25|24.25|22.75|43.00|20.50|0.00|0.00|0.00|0.00|-20.25|45.50|2.50|
0:12:4|19.00|44.25|24.25|22.75|43.00|20.50|0.00|0.00|0.00|0.00|-20.25|45.50|2.50|
0:13:5|19.00|44.25|24.25|22.75|43.00|20.50|0.00|0.00|0.00|0.00|-20.25|45.50|2.50|
0:14:5|19.00|44.25|24.25|22.50|43.00|20.50|0.00|0.00|0.00|0.00|-20.50|45.50|2.50|
0:15:5|19.00|44.25|24.25|22.50|43.00|20.25|0.00|0.00|1.00|0.00|-20.50|45.53|2.53|
0:16:5|19.00|44.25|24.00|22.50|43.00|20.25|0.00|0.00|0.00|0.00|-20.50|45.50|2.50|
0:17:6|19.00|44.00|24.00|22.50|43.00|20.25|0.00|0.00|0.00|0.00|-20.50|45.50|2.50|
0:18:6|19.00|44.00|24.00|22.25|43.00|20.25|0.00|0.00|0.00|0.00|-20.75|45.50|2.50|
0:19:6|19.00|44.00|24.00|22.25|43.00|20.25|0.00|0.00|0.00|0.00|-20.75|45.50|2.50|
0:20:7|19.00|44.00|24.00|22.25|43.00|20.25|0.00|0.00|0.00|0.00|-20.75|45.50|2.50|
```

0:21:7|19.00|44.00|24.00|22.00|43.00|20.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-21.00|45.50|2.50|
0:22:7|19.00|44.00|23.75|22.00|43.00|20.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-21.00|45.50|2.50|
0:23:8|19.00|43.75|23.75|22.00|43.00|20.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-21.00|45.50|2.50|
0:24:8|19.00|43.75|23.75|22.00|43.00|20.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-21.00|45.50|2.50|
0:25:8|19.00|43.75|23.75|21.75|43.00|20.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-21.25|45.50|2.50|
0:26:9|19.00|43.75|23.75|21.75|43.00|19.75|0.00|0.00|2.00|0.00|-21.25|45.56|2.56|
0:27:9|19.00|43.75|23.50|21.75|43.00|19.75|0.00|0.00|1.00|0.00|-21.25|45.53|2.53|
0:28:9|18.75|43.75|23.50|21.75|43.00|19.75|0.00|0.00|0.00|0.00|-21.25|45.50|2.50|
0:29:10|18.75|43.75|23.50|21.50|43.00|19.75|0.00|0.00|3.00|0.00|-21.50|45.59|2.59|
0:30:10|18.75|43.75|23.50|21.50|43.00|19.75|0.00|0.00|0.00|0.00|-21.50|45.50|2.50|
0:31:10|18.75|43.50|23.50|21.50|43.00|19.75|0.00|0.00|0.00|0.00|-21.50|45.50|2.50|
0:32:11|18.75|43.50|23.25|21.50|43.00|19.75|0.00|0.00|0.00|0.00|-21.50|45.50|2.50|
0:33:11|18.75|43.50|23.25|21.25|43.00|19.75|0.00|0.00|0.00|0.00|-21.75|45.50|2.50|
0:34:11|18.75|43.50|23.25|21.25|43.00|19.75|0.00|0.00|0.00|0.00|-21.75|45.50|2.50|
0:35:11|18.75|43.50|23.25|21.25|43.00|19.50|0.00|0.00|0.00|0.00|-21.75|45.50|2.50|
0:36:12|18.75|43.50|23.25|21.25|43.00|19.75|0.00|0.00|0.00|0.00|-21.75|45.50|2.50|
0:37:12|18.75|43.50|23.25|21.00|43.00|19.75|0.00|0.00|1.00|0.00|-22.00|45.53|2.53|
0:38:12|18.75|43.25|23.00|21.00|43.00|19.75|0.00|0.00|0.00|0.00|-22.00|45.50|2.50|
0:39:13|18.75|43.25|23.00|21.00|43.00|20.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-22.00|45.50|2.50|
0:40:13|18.75|43.25|23.00|21.00|43.00|20.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-22.00|45.50|2.50|
0:41:13|18.75|43.75|23.00|21.00|43.00|20.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-22.00|45.50|2.50|
0:42:14|18.75|44.00|23.00|20.75|43.00|19.75|0.00|0.00|0.00|0.00|-22.25|45.50|2.50|
0:43:14|18.75|44.25|23.00|20.75|43.00|19.50|0.00|0.00|0.00|0.00|-22.25|45.50|2.50|
0:44:14|18.75|44.50|22.75|20.75|43.00|19.50|0.00|0.00|2.00|0.00|-22.25|45.56|2.56|
0:45:15|18.75|44.50|22.75|20.75|43.00|19.50|0.00|0.00|0.00|0.00|-22.25|45.50|2.50|
0:46:15|18.75|44.50|22.75|20.50|43.00|19.50|0.00|0.00|0.00|0.00|-22.50|45.50|2.50|
0:47:15|18.75|44.50|22.75|20.50|42.75|19.50|0.00|0.00|0.00|0.00|-22.25|45.25|2.50|

0:48:16|18.50|44.50|22.75|20.50|43.00|19.50|0.00|0.00|0.00|0.00|-22.50|45.50|2.50|
0:49:16|18.50|44.25|22.75|20.50|43.00|19.50|0.00|0.00|0.00|0.00|-22.50|45.50|2.50|
0:50:16|18.50|44.25|22.50|20.50|42.75|19.50|0.00|0.00|0.00|0.00|-22.25|45.25|2.50|
0:51:16|18.50|44.25|22.50|20.25|42.75|19.50|0.00|0.00|0.00|0.00|-22.50|45.25|2.50|
0:52:17|18.50|44.25|22.50|20.25|42.75|19.25|0.00|0.00|0.00|0.00|-22.50|45.25|2.50|
0:53:17|18.50|44.25|22.50|20.25|42.75|19.25|0.00|0.00|0.00|0.00|-22.50|45.25|2.50|
0:54:17|18.50|44.25|22.50|20.25|42.75|19.25|0.00|0.00|2.00|0.00|-22.50|45.31|2.56|
0:55:18|18.50|44.00|22.50|20.25|42.75|19.25|0.00|0.00|0.00|0.00|-22.50|45.25|2.50|
0:56:18|18.50|44.00|22.25|20.00|42.75|19.25|0.00|0.00|0.00|0.00|-22.75|45.25|2.50|
0:57:18|18.50|44.00|22.25|20.00|42.75|19.50|0.00|0.00|0.00|0.00|-22.75|45.25|2.50|
0:58:19|18.50|44.00|22.25|20.00|42.75|19.50|0.00|0.00|0.00|0.00|-22.75|45.25|2.50|
0:59:19|18.50|44.00|22.25|20.00|42.75|19.50|0.00|0.00|3.00|0.00|-22.75|45.34|2.59|
1:0:19|18.50|44.00|22.25|20.00|42.75|19.50|0.00|0.00|0.00|0.00|-22.75|45.25|2.50|

Anexo 3 - Prototipo mejorado

En este anexo se describe el proceso constructivo para un modelo de absorbedor de “agua negra” monopieza. Este modelo (Modelo 5) resuelve las funciones del absorbedor y los manifold en una sola pieza, evitando la unión problemática que provocaba la falla en los modelos anteriores (modelos 1 a 4).

El Modelo 5 se fabricó todavía no fue ensayado en las condiciones de uso reales, por lo cual no se incluye en el desarrollo del presente trabajo, ni en los resultados y conclusiones obtenidas.

No obstante vale la pena plantearlo como una línea de investigación a seguir, puesto que constructivamente es simple, es económico en comparación a absorbedores comerciales, y es probable que la resolución en una única pieza evite las roturas de los modelos anteriores a la vez que mantiene los buenos rendimientos demostrados para los modelos de “agua negra”.

1. Recortar las piezas

Las dimensiones del prototipo están pensadas para minimizar desperdicios en los cortes.

El policarbonato alveolar se vende en piezas de 5,80 metros por 2,10 metros (con los canales en la dirección más larga). De esa pieza se puede obtener 6 absorbedores 96 o 97 centímetros de ancho por 2,10 metros de largo cada una.

Se recomienda usar policarbonato de buena calidad para lograr una vida útil razonable. En el prototipo ensayado se usó el de la marca Sabic con buenos resultados

Para cortar el policarbonato se puede usar una sierra de mano, sierra caladora o circular de dientes pequeños. Para ello colocar una madera cercana y paralela al lugar donde se va a practicar el corte y afirmarla mediante una prensa a un banco de trabajo o similar. Seguir el procedimiento detallado por el fabricante respecto a la manipulación, corte y perforado de la placa.

El policarbonato compacto y los tableros fenólicos se comercializan en piezas de 1,22 metros por 2,44 metros. Cada colector necesita una de cada uno. Las porciones sombreadas indican los desperdicios. El tablero fenólico se corta en cinco porciones, una para la base y una para cada uno de los 4 laterales de la caja.

La lana de vidrio viene en paneles de 1,20 metros x 0,60 metros. Se necesitan cuatro por cada colector.

A continuación se indican las dimensiones de las distintas partes. Pequeños errores de hasta un par de milímetros no generan problemas en el armado.

2. Agujerear los conductos de distribución

En este modelo la distribución del agua sucede dentro del mismo absorbedor; el manifold está “dentro” de la placa de polycarbonato alveolar. En cada punta de la placa, a un centímetro del borde, se agujerean todas las paredes de los conductos internos, para permitir el paso de un pequeño caudal de un conducto a otro.

Se puede usar un taladro con una mecha pequeña, formando el agujero y luego moviéndose lateralmente para desbastar la pared del canal y aumentar la sección del agujero.

3. Agujerear la entrada y salida del agua

El ingreso y salida del agua al absorbedor se produce a través de sendos huecos de un centímetro de diámetro en la cara del polycarbonato alveolar. Deben ubicarse con el centro a un centímetro del borde de la placa.

4. Colocar las piezas de conexión

La vinculación entre el absorbedor y el circuito primario se hacen con dos piezas especiales tipo brida y contratuerca, impresas en 3D.

Colocar una arandela de goma eva de uno o dos milímetros de espesor a modo de junta, sobre la pieza inferior. Colocar la pieza dentro del agujero y enroscar la pieza superior.

Repetir en el otro agujero.

5. Sellar los extremos del absorbedor y verificar estanqueidad

En este punto los dos extremos del policarbonato alveolar todavía están abiertos. Para sellarlos aplicar silicona neutra en los primeros cinco a diez milímetros de extremo de los canales y dejar que cure 24 horas.

Tapar una de las conexiones y usando la otra llenar el panel de agua.

Verificar si hay pérdidas en los extremos del policarbonato y entre las piezas de conexión y el policarbonato. Si hubiera rellenar con silicona neutra y dejar curar 24hs más. Repetir hasta tanto no haya más pérdidas.

6. Armar la caja protectora

Fijar los laterales de la caja a la base usando cola carpintera y tornillos auto perforantes.

Perforar dos agujeros de dos centímetros de diámetro en vértices opuestos de la base de la caja, en correspondencia con los puntos donde se ubicarán las conexiones del panel

Rigidizar la base de la caja con dos listones de 1" por 2" (o similar), colocados de manera longitudinal y atornillados a la madera terciada de la base.

Finalmente pintar todas las caras de la caja con barniz o pintura para protegerla del agua.

7. Aislar la caja

Cubrir por el interior la base y los laterales con fibra de vidrio. Asegurarla a la caja mediante clavos o similar, cuidando de no compactarla demasiado. La cara aluminizada de la lana de vidrio debe quedar hacia arriba (en contacto con el panel).

Perforar dos huecos en la lana de vidrio, coincidentes con los agujeros de la base de la caja.

8. Preparar la cubierta superior

Cortar dos perfiles de aluminio L 20 mm por 20 mm de la altura de la caja y dos del ancho de la caja. Recortar los extremos a 45° para permitir la unión en las esquinas. Alternativamente se puede cortar los perfiles laterales 4 cm más cortos y unirlos en ángulo recto.

Presentarlos en los laterales de la caja de madera, dejando una separación de 3 o 4mm por la que luego se introducirá la cubierta de policarbonato compacto.

Usando un taladro perforar agujeros cada 50 cm aproximadamente en las alas laterales de los perfiles.

Colocar la placa de policarbonato compacto, apoyándola sobre los bordes de la caja de madera, a modo de cubierta. Repetir las perforaciones en las alas superiores de los perfiles y en el policarbonato compacto, de manera de poder luego asegurar ambas piezas a la caja.

9. Colocar el panel y fijar la cubierta superior

Remover la cubierta y los perfiles.

Introducir el panel dentro de la caja haciendo que las conexiones de entrada y salida del agua sobresalgan por los agujeros de la base de la caja.

Volver a colocar la cubierta y colocar un cordón de silicona sobre todo su perímetro. Colocar los perfiles en posición y atornillar.

10. Montar el panel y conectar al resto del sistema

En este punto el colector plástico está terminado y en condiciones de colocarse en cualquier sistema solar de doble circuito. Montarlo sobre una estructura de soporte que lo mantenga en ángulo óptimo. Seguramente será necesario generar puntos de vinculación para unirlo a dicha estructura, por ejemplo atornillando ojales metálicos a los listones de rigidización para luego abulonar a la estructura.

Conectar las salidas y entradas de agua a los caños o mangueras del circuito solar.

11. Llenar de “agua negra”

Preparar una solución 1:100 de tinta china en agua limpia (sin sedimentos ni sales) en cantidad necesaria para llenar el circuito primario. Colocar el “agua negra” dentro del tanque drainback.

Item	unidad	costo un.	cantidad	subtotal
Policarbonato alveolar 8mm	m2	USD 15	2,00	USD 29
Policarbonato compacto 2mm	m2	USD 24	2,98	USD 72
Impresión 3D de uniones	un.	USD 4	2	USD 8
Silicona neutra marca 3M o similar	Cartucho 440ml	USD 10	1	USD 10
Tinta china	l	USD 65	0,50	USD 32
Lana de vidrio 50mm con recubrimiento aluminio	m2	USD 3	3,09	USD 9
Placa terciado fenólico 6mm	m2	USD 5	3,09	USD 17
Listones 1" x 2"	m	USD 1	4,20	USD 3
Barniz para madera tipo Cetol	m2	USD 2	3,09	USD 5
Tornillos y otros accesorios	gl	USD 5	1	USD 5
Servicios, logística, etc.	gl	USD 19	1	USD 19
Total				USD 209

Anexo 4 - Análisis de datos de las estaciones solarimétricas locales

La información sobre radiación solar incidente se obtuvo de dos fuentes: el proyecto SAVER-Net (estación Aeropuerto) y la Estación de Monitoreo Continuo de Calidad de Aire (EMCCA o estación Bariloche) operada por la Subsecretaría de Medio Ambiente de Bariloche.

La primera dispone de un piranómetro Kipp&zonen CMP21 instalado en el aeropuerto de Bariloche, a unos 14km en línea recta del colector solar. Gracias al aporte del Dr. Elian Wolfram se pudo contar con las mediciones de radiación solar del proyecto entre el 15/8/2013 y el 7/7/2017. El sensor registra datos cada minuto.

La segunda es la Estación de Monitoreo Continuo de Calidad de Aire (EMCCA) operada por la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Bariloche. Esta estación está ubicada en el centro de la ciudad, a unos 3 km del colector solar y registra valores de radiación promedio cada 15 minutos.

Análisis del efecto de la nubosidad

Poder usar los datos de la estación Bariloche en la comparación es importante porque, como se mencionó previamente, la nubosidad aumenta rápidamente hacia la cordillera y es sensiblemente mayor en el centro de la ciudad que en el aeropuerto. Se presume que los datos corregidos de la estación Bariloche representan mejor la radiación recibida por el colector solar.

A continuación se presenta un análisis de este efecto en los meses para los que se dispone datos de ambas.

Año-Mes	nro registros Aeropuerto	nro registros Bariloche	G Aeropuerto	G Bariloche	relación
	-	-	[W-min/m2-mes]	[W-min/m2-mes]	-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2016-03	2247	2975	312769	304083	0,97
2016-04	2880	2880	373535	369013	0,99
2016-05	1503	2976	88604	101089	1,14
2016-06	0	2880	0	0	n/d
2016-07	0	2976	0	0	n/d
2016-08	2976	2976	366636	341136	0,93
2016-09	2880	2880	535805	515781	0,96
2016-10	2974	2976	719268	688976	0,96
2016-11	2880	2880	980009	884433	0,90
2016-12	2976	2976	1091619	1001590	0,92
2017-01	2976	2976	1111217	991971	0,89
2017-02	2688	2688	711289	690021	0,97
2017-03	2975	2976	698231	667128	0,96
2017-04	1039	2880	149756	142390	0,95

2017-05	0	2976	0	0	n/d
2017-06	2515	2880	148160	135906	0,92
2017-07	628	2976	40330	42080	1,04
2017-08	0	2976	0	0	n/d
2017-09	0	2880	0	0	n/d

Cuadro 10: Comparación entre los registros de radiación global en el plano horizontal de la estación Aeropuerto y la estación Bariloche. La columna (1) indica en año y el mes comparado, la (2) y la (3) la cantidad de registros válidos para ese período en la estación Aeropuerto y Bariloche (para la primera se promediaron los registros cada 15 minutos de manera de adecuarlos a la forma en que se toman datos en la segunda). Las columnas (4) y (5) tienen la suma de los valores de radiación global en el plano horizontal en la estación Aeropuerto y Bariloche respectivamente. La (6) indica el cociente entre Bariloche y Aeropuerto.

Se observa que para el periodo analizado, marzo 2016 a septiembre 2017, Bariloche (y el colector solar) recibió un 6% menos de radiación que Aeropuerto. Esta diferencia puede atribuirse a los efectos de la nubosidad.

Procedimiento para el cálculo de aprovechamiento de la radiación

Los resultados de aprovechamiento de la radiación surgen de dividir la energía aprovechada, igual a la integral del volumen de agua caliente consumido (m), por la capacidad calorífica específica del agua (C_p), por la diferencia de temperatura entre el agua que entra al tanque de almacenamiento y la que sale (ΔT), con la radiación disponible, igual a la integral de la radiación total sobre el plano del colector (GT) por la superficie del colector (A_c).

El procedimiento empleado para realizar este cálculo se describe a continuación. La implementación de estos pasos se hizo mediante un script en lenguaje Python. Para el cálculo de la trayectoria solar y los modelos de descomposición de radiación se usó el módulo *pvl*¹², desarrollado por los Laboratorios Sandia de Estados Unidos (Andrews, Stein, Hansen y Riley 2014).

1. Se realiza una consulta a la base de datos para obtener todos los registros del colector en el periodo analizado
2. Se realiza otra consulta donde se obtienen todos los registros de radiación para ese mismo periodo
3. Para cada registro válido¹³ del colector:
 - a. Si existe un registro de radiación medido en ese mismo minuto (o dentro de los 15 minutos inmediatos, en el caso de la estación Bariloche):
 - i. Se calcula la diferencia de temperatura (ΔT) del agua de la red (fría, T11) y la del agua que sale hacia el termotanque a gas (precalentada, T12)
 - ii. Se corrige el valor de G por 4,3 (solo para datos de la estación Bariloche)

¹² <http://pvl-lib-python.readthedocs.io/en/latest/>

¹³ En este caso se considera válido si fueron registradas correctamente las temperaturas de ingreso y salida del tanque (T11 y T12)

- iii. Se calcula la posición del sol para ese momento del año usando la implementación de pvlib del algoritmo del Laboratorio de Energías Renovables de Estados Unidos (NREL)
 - iv. Se calculan las componentes de radiación directa y difusa mediante la implementación de pvlib del modelo de Erbs
 - v. Se calculan los ángulos de incidencia del sol sobre el colector
 - vi. Se descompone la radiación incidente sobre el colector en directa y difusa usando la implementación de pvlib del modelo isotrópico.
 - vii. Si el ángulo de incidencia se corresponde con un ángulo donde el colector queda en sombra (por un árbol por ejemplo) se toma la radiación incidente total (GT) igual a la componente difusa, sino como la suma de directa y difusa.
- b. Si no existe el registro de radiación o el registro del colector no es válido se omite el cálculo. El número de registros no válidos se indica en la columna (4).
4. Se suma la radiación total de los registros válidos en el periodo de análisis (columna 5)
 5. Se promedian (ΔT_{prom}) los ΔT de los registros válidos en el periodo de análisis (columna 6)
 6. Se cuentan los registros válidos (nr_reg), equivalentes a minutos válidos (columna 3)
 7. Se calcula la energía total incidente sobre el colector o energía disponible como

$$E_i = \sum GT * 60 * A_c$$

8. Se calcula la energía aprovechada como

$$E_u = nr_reg / (24 * 60) * m * C_p * \Delta T_{prom}$$

9. Se calcula el factor de aprovechamiento como:

$$f = E_u / E_i$$